

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
NÚCLEO INTEGRADO DE PESQUISAS EM ADMINISTRAÇÃO E MULTIDISCIPLINARIDADE
Campus Universitário Ministro Petrônio Portella
Cep: 64049-550 – Teresina-PI – Brasil
E-mail: nipam@ufpi.edu.br

UNIVERSIDADE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM REDE¹: SALÕES DE BELEZA

Isidro José Fortaleza²

RESUMO: O projeto de extensão “Salões de Beleza” tem como propósito articular universidade, comunidade e setor produtivo, transformando os salões em espaços de formação, inclusão produtiva e valorização social. A iniciativa busca identificar necessidades organizacionais e o perfil empreendedor do segmento, para então promover articulações que fortaleçam competências técnicas, gerenciais e sociais, em sintonia com as demandas contemporâneas do mercado de beleza. Fundamentado na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, o projeto promove a participação ativa de discentes e docentes, estimulando a troca de saberes entre a academia e a sociedade. Por meio de encontros e atividades formativas, adota metodologias participativas que favorecem o protagonismo dos envolvidos, a inovação nos processos de gestão e atendimento, além da adoção de práticas sustentáveis. Os resultados esperados incluem a ampliação da empregabilidade local e a criação de redes colaborativas entre universidade, salões de beleza e instituições parceiras. O projeto busca promover o empoderamento feminino, a melhoria da gestão dos negócios e o estímulo ao empreendedorismo social, fortalecendo práticas de impacto comunitário. Outrossim, pretende valorizar saberes e produzir materiais e dados científicos que consolidem a difusão de conhecimentos para o setor.

PALAVRAS-CHAVE: Extensão universitária. Empreendedorismo feminino. Empreendedorismo social. Empreendedorismo sustentável. Rede produtiva. Salões de beleza.

UNIVERSITY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN NETWORKS: BEAUTY SALONS

ABSTRACT: The extension project “Beauty Salons” aims to articulate the university, community, and the productive sector, transforming salons into spaces of training, productive inclusion, and social appreciation. The initiative seeks to identify organizational needs and the entrepreneurial profile of the segment, in order to foster interactions that strengthen technical, managerial, and social skills, aligned with contemporary demands of the beauty market. Grounded in the inseparability of teaching, research, and extension, the project promotes the active participation of students and professors, encouraging the exchange of knowledge between academia and society. Through meetings and training activities, it adopts participatory methodologies that foster the protagonism of participants, stimulate innovation in management and customer service processes, and encourage sustainable practices. The expected results include expanding local employability and creating collaborative networks among the university, beauty salons, and partner institutions. The project also aims to promote female empowerment, improve business management, and encourage social entrepreneurship, strengthening community-oriented practices. Furthermore, it intends to value local knowledge and produce educational materials and scientific data to consolidate knowledge dissemination in the sector.

¹O conteúdo deste arquivo está registrado com um identificador DOI (Digital Object Identifier), certificando sua rastreabilidade, autenticidade e preservação permanente no ambiente digital, essencial para a integridade acadêmica e proteção dos direitos autorais. Isto posto, ressalta-se que o presente documento obteve no dia 15/10/2025 seu DOI de número 10.5281/zenodo.17359058.

Documento assinado digitalmente
 ISIDRO JOSE BEZERRA MACIEL FORTALEZA DO
Data: 15/10/2025 08:23:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

²**Isidro José Fortaleza (Isidro José Bezerra Maciel Fortaleza do Nascimento).** Doutor em Educação em Desenvolvimento Profissional pela Universidade de São Paulo (USP). Doutor em Ciências Empresarias pela Universidad del museo Social Argentino (UMSA). Mestre em Economia pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Bacharel em Direito pela Centro de Ensino Superior do Vale do Parnaíba (CESVALE). Bacharel em Administração pela Université Laval (UL), Québec, Canadá, convalidado pela Universidade Estadual do Piauí (UESPI). ORCID: 0009-0007-3645-1232. E-mails: isidrofortaleza@ufpi.edu.br.

KEYWORDS: University extension. Female entrepreneurship. Social entrepreneurship. Sustainable entrepreneurship. Productive network. Beauty salons.

UNIVERSITÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE EN RÉSEAUX : SALONS DE BEAUTÉ

RÉSUMÉ: Le projet d'extension « Salons de Beauté » a pour objectif d'articuler université, communauté et secteur productif, en transformant les salons en espaces de formation, d'insertion productive et de valorisation sociale. L'initiative vise à identifier les besoins organisationnels et le profil entrepreneurial du secteur, afin de promouvoir des actions qui renforcent les compétences techniques, managériales et sociales, en accord avec les exigences contemporaines du marché de la beauté. Fondé sur l'indissociabilité entre enseignement, recherche et extension, le projet favorise la participation active des étudiants et des enseignants, en stimulant l'échange de savoirs entre le milieu académique et la société. À travers des rencontres et des activités formatives, il adopte des méthodologies participatives qui encouragent le protagonisme des participants, l'innovation dans les processus de gestion et de service à la clientèle, ainsi que l'adoption de pratiques durables. Les résultats attendus incluent l'élargissement de l'employabilité locale et la création de réseaux collaboratifs entre l'université, les salons de beauté et les institutions partenaires. Le projet cherche également à promouvoir l'autonomisation des femmes, à améliorer la gestion des entreprises et à stimuler l'entrepreneuriat social, en renforçant les pratiques d'impact communautaire. De plus, il entend valoriser les savoirs et produire des matériaux et données scientifiques afin de consolider la diffusion des connaissances dans le secteur.

MOTS-CLÉS: Extension universitaire. Entrepreneuriat féminin. Entrepreneuriat social. Entrepreneuriat durable. Réseau productif. Salons de beauté.

UNIVERSIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE EN REDES: SALONES DE BELLEZA

RESUMEN: El proyecto de extensión « Salones de Belleza » tiene como propósito articular universidad, comunidad y sector productivo, transformando los salones en espacios de formación, inclusión productiva y valorización social. La iniciativa busca identificar necesidades organizacionales y el perfil emprendedor del sector, para luego promover acciones que fortalezcan competencias técnicas, gerenciales y sociales, en consonancia con las demandas contemporáneas del mercado de la belleza. Fundamentado en la indisolubilidad entre enseñanza, investigación y extensión, el proyecto promueve la participación activa de estudiantes y docentes, estimulando el intercambio de saberes entre la academia y la sociedad. A través de encuentros y actividades formativas, adopta metodologías participativas que favorecen el protagonismo de los involucrados, la innovación en los procesos de gestión y atención, además de la adopción de prácticas sostenibles. Los resultados esperados incluyen la ampliación de la empleabilidad local y la creación de redes colaborativas entre universidad, salones de belleza e instituciones asociadas. El proyecto también busca promover el empoderamiento femenino, mejorar la gestión de los negocios y fomentar el emprendimiento social, fortaleciendo prácticas de impacto comunitario. Asimismo, pretende valorizar saberes y producir materiales y datos científicos que consoliden la difusión de conocimientos en el sector.

PALABRAS CLAVE: Extensión universitaria. Emprendimiento femenino. Emprendimiento social. Emprendimiento sostenible. Red productiva. Salones de belleza.

UNIVERSITÀ E SVILUPPO SOSTENIBILE IN RETE: SALONI DI BELLEZZA

RIASSUNTO: Il progetto di estensione «Saloni di Bellezza» ha l'obiettivo di collegare università, comunità e settore produttivo, trasformando i saloni in spazi di formazione, inclusione produttiva e valorizzazione sociale. L'iniziativa mira a identificare i bisogni organizzativi e il profilo imprenditoriale del settore, per poi promuovere azioni che rafforzino le competenze tecniche, gestionali e sociali, in sintonia con le esigenze contemporanee del mercato della bellezza. Fondato sull'indissolubilità tra insegnamento, ricerca ed estensione, il progetto favorisce la partecipazione attiva di studenti e docenti, stimolando lo scambio di saperi tra accademia e società. Attraverso incontri e attività formative, adotta metodologie partecipative che incoraggiano il protagonismo dei partecipanti, l'innovazione nei processi di gestione e di servizio al cliente, oltre all'adozione di pratiche sostenibili. I risultati attesi includono l'ampliamento dell'occupabilità locale e la creazione di reti collaborative tra università, saloni di bellezza e istituzioni partner. Il progetto si propone inoltre di promuovere l'empowerment femminile, migliorare la gestione aziendale e incentivare l'imprenditorialità sociale, rafforzando pratiche di impatto comunitario. Infine, intende valorizzare i saperi e produrre materiali e dati scientifici per consolidare la diffusione delle conoscenze nel settore.

PAROLE CHIAVE: Estensione universitaria. Imprenditorialità femminile. Imprenditorialità sociale. Imprenditorialità sostenibile. Rete produttiva. Saloni di bellezza.

INTRODUÇÃO

A extensão universitária constitui-se como um dos pilares primordiais da educação superior brasileira, ao lado do ensino e da pesquisa. Por meio dela, a universidade reafirma seu compromisso social, promovendo a integração entre saber acadêmico e saber empírico, contribuindo para o desenvolvimento humano, social e econômico das comunidades em que atua. Essa dimensão formativa e transformadora da extensão permite que o conhecimento produzido na academia ultrapasse os limites institucionais, retornando à sociedade sob a forma de ações concretas que promovem inclusão, inovação e sustentabilidade. A extensão consolida-se como dinâmico espaço de diálogo entre universidade e comunidade, orientado por valores éticos e pela busca de soluções colaborativas para os desafios contemporâneos.

Entre os diversos campos em que a universidade pode exercer esse papel transformador, destaca-se o setor de **salões de beleza**, cuja relevância ultrapassa os limites da estética e alcança dimensões sociais e econômicas relevantes. Trata-se de um segmento fortemente marcado pela presença feminina e pela capacidade de gerar emprego, renda e reconhecimento profissional, sobretudo em contextos urbanos de média escala. Ademais de representar um espaço de expressão cultural, o setor atua como importante vetor de inclusão produtiva e empreendedorismo local, reunindo profissionais que, muitas vezes, constroem suas trajetórias de forma autônoma, enfrentando desafios relacionados à gestão, à formação continuada e à sustentabilidade de seus negócios. Nesse contexto, torna-se essencial a atuação da universidade como parceira estratégica na qualificação e valorização desse segmento.

No contexto local, o setor de salões de beleza em Teresina apresenta grande potencial de desenvolvimento, mas também enfrenta desafios estruturais que limitam sua consolidação. Entre os principais, destacam-se a informalidade nas relações de trabalho, a ausência de estratégias de gestão eficientes, a carência de formação técnica e empreendedora e a dificuldade de acesso a novas tecnologias e práticas sustentáveis. Tais limitações comprometem o crescimento do setor e restringem as oportunidades de melhoria de renda e qualidade de vida dos trabalhadores. Outrossim, observa-se que grande parte dos empreendimentos atua de forma isolada, sem o apoio de redes colaborativas ou políticas públicas voltadas especificamente para suas demandas. Diante desse cenário, torna-se imprescindível a construção de iniciativas integradas que articulem conhecimento científico, capacitação prática e fortalecimento comunitário.

A universidade, portanto, por meio de suas ações de extensão, assume um papel como mediadora do diálogo entre saberes acadêmicos e práticas sociais. Ao aproximar-se da comunidade e do setor produtivo, a universidade contribui para o desenvolvimento de competências profissionais e, principalmente, para o exercício da cidadania e a promoção de uma cultura de cooperação. A extensão universitária, nesse contexto, atua como instrumento de transformação social, permitindo que discentes, docentes e técnicos ampliem sua compreensão sobre a realidade local e desenvolvam projetos que respondam às necessidades concretas da população. Desta forma, a instituição de nível superior reafirma sua função pública e social ao converter o conhecimento em ação e ao promover experiências formativas que unem aprendizado, solidariedade e desenvolvimento sustentável.

O projeto **Universidade e Desenvolvimento Sustentável em Redes: Salões de Beleza** surge a partir dessa necessidade de integração efetiva entre universidade, comunidade e setor produtivo, configurando-se como uma ação extensionista voltada ao fortalecimento de práticas empreendedoras e de gestão sustentável. Sua concepção resulta de diagnósticos realizados junto ao segmento local, bem como de experiências acumuladas por docentes e discentes em atividades de formação, pesquisa aplicada e assessoria comunitária. A proposta busca, portanto, compreender as dinâmicas que estruturam o setor e propor estratégias que ampliem sua capacidade de inovação e inclusão produtiva, com foco na valorização social do trabalho e na promoção da equidade de gênero. O projeto reafirma o compromisso da universidade com a transformação da realidade regional por meio de ações participativas e de impacto social duradouro.

A essência da iniciativa está na construção coletiva das soluções. Por meio de uma metodologia participativa, o projeto promove a escuta ativa dos gestores e trabalhadores dos salões, permitindo que suas experiências e percepções orientem a definição das ações formativas e das estratégias de apoio. Essa interlocução contínua entre universidade e comunidade possibilita a troca de saberes e o reconhecimento mútuo de competências, transformando os salões em espaços de aprendizagem e de produção compartilhada de conhecimento. Nesse processo, docentes, discentes e profissionais do setor atuam como protagonistas na criação de alternativas práticas e sustentáveis, capazes de fortalecer o empreendedorismo local e consolidar redes colaborativas que ampliem o alcance e a efetividade das ações extensionistas.

A execução do projeto envolve a articulação entre diferentes áreas do conhecimento, o que reforça seu caráter interdisciplinar e inovador. Campos como Administração, Direito, Contabilidade, Economia, Comunicação, Design, Ciências Sociais e Educação se integram na formulação das atividades, oferecendo uma abordagem ampla e consistente para o fortalecimento do setor de beleza.

Essa multiplicidade de saberes permite compreender o segmento em suas dimensões técnica, cultural e humana, valorizando o protagonismo dos participantes e o potencial criativo existente nas comunidades locais. A interdisciplinaridade torna-se, assim, um eixo estruturante da proposta, assegurando que o processo formativo vá além da capacitação técnica e alcance também o desenvolvimento de competências sociais e ambientais.

O projeto Universidade e Desenvolvimento Sustentável em Redes: Salões de Beleza representa uma iniciativa de extensão voltada à construção de pontes entre universidade e sociedade, fortalecendo práticas de inclusão, inovação e sustentabilidade. Ao reconhecer o setor de beleza como espaço de formação, de trabalho e de transformação social, a proposta reafirma o compromisso da universidade com a promoção do desenvolvimento humano e o empoderamento feminino. Busca-se, dessa forma, estimular uma rede colaborativa capaz de gerar impactos positivos no âmbito econômico e comunitário, consolidando os salões de beleza como ambientes de aprendizagem e de valorização social. Trata-se, portanto, de um projeto que traduz a missão extensionista da universidade em ação concreta de desenvolvimento sustentável e cidadania.

JUSTIFICATIVA

No contexto extensionista, compreender o empreendedorismo no setor de salões de beleza em Teresina significa, principalmente, reconhecer sua relevância econômica, social e cultural. A extensão universitária, ao aproximar a universidade da comunidade, permite analisar esse fenômeno para além da criação de negócios, valorizando sua capacidade de promover inovação, inclusão produtiva e transformação social. Nesse sentido, a atuação extensionista pode articular ensino e pesquisa para fomentar práticas empreendedoras que respeitem a identidade cultural local e ampliem oportunidades de trabalho e renda, em diálogo direto com os gestores e trabalhadores do setor. Como reforça estudo setorial recente :

Les dispositifs méthodologiques déployés (entretiens, focus groups et enquêtes en ligne auprès de clients et coiffeurs) ont permis d'établir un état des lieux relativement exhaustif des attentes des clients du secteur. L'analyse des matériaux récoltés a mis en évidence des pratiques encore en émergence chez les clients des services de coiffure, qui font évoluer les attentes³ (BRANCHE DE LA COIFFURE, 2024, p. 23).

Tais evidências podem ser reinterpretadas na perspectiva da extensão como oportunidade de integrar discentes e docentes em atividades de diagnóstico participativo, estimulando a produção de conhecimento aplicado às necessidades reais da comunidade.

³Os dispositivos metodológicos implantados (entrevistas, grupos focais e pesquisas online com clientes e cabeleiros) permitiram estabelecer um panorama relativamente completo das expectativas dos clientes do setor. A análise dos dados revelou práticas ainda em emergência entre os clientes dos serviços de cabeleiro, que fazem evoluir as expectativas.

Dessa forma, a relevância do tema para a extensão universitária está associada ao seu potencial de geração de renda, à sua função como vetor de inovação social e construção de novas formas de sociabilidade. A interação com o empreendedor do setor de beleza pode oferecer subsídios para oficinas de capacitação, programas de formação e assessoramento técnico junto aos empreendedores locais, fortalecendo o elo entre universidade e sociedade e garantindo a aplicabilidade dos resultados em benefício coletivo.

No Brasil, o setor de serviços de estética e beleza apresenta trajetória de expansão contínua, mesmo em períodos de instabilidade econômica, configurando-se como espaço fértil para ações extensionistas voltadas ao desenvolvimento local. Ao incorporar discentes em projetos de formação aplicada, a extensão pode potencializar o entendimento das mudanças nos padrões de gestão e apoiar as atividades de micro e pequenas empresas. Neste sentido, os salões de beleza de Teresina passam a ser compreendidos como ambientes de prática profissional, de inovação em gestão e de fortalecimento da economia solidária, ampliando o impacto social do setor. Em consonância, Brito, González et Ezenyirihá (2018) reforçam que:

Entre las posibilidades de negocio destaca el sector de la belleza, dado que en los últimos años se aprecia en la población una tendencia creciente por el cuidado de la imagen, mediante servicios de estética, peluquería, spa y otros productos que los complementan y tienden a proporcionarles un bienestar a todos los niveles; físico, mental y estético. Por ello, se puede afirmar que las empresas que se dedican a estas actividades son rentables debido a los constantes cambios en las tendencias de moda, por lo que la demanda de estos servicios no sólo se mantiene sino que crece⁴ (BRITO GONZÁLEZ; EZENYIRIOHA, 2018, p. 4).

Nessa perspectiva, a universidade, por meio da extensão, pode atuar como parceira estratégica na promoção de inovação e sustentabilidade para os empreendedores locais.

Inserida nesse panorama nacional, a cidade de Teresina destaca-se como território em expansão no setor de beleza e estética, impulsionada pelo crescimento demográfico e pela diversificação de suas áreas comerciais. Contudo, essa expansão não tem sido acompanhada por análises sistemáticas do perfil empreendedor dos gestores locais. A ação extensionista, nesse contexto, pode suprir essa lacuna ao propor atividades de diagnóstico participativo, que articulem a dimensão econômica com os aspectos socioculturais e subjetivos da prática empreendedora. Dessa forma, discentes e docentes encontram no setor um campo vivo para a aprendizagem e a produção de

⁴Entre as possibilidades de negócio, destaca-se o setor da beleza, dado que nos últimos anos observa-se na população uma tendência crescente pelo cuidado da imagem, por meio de serviços de estética, cabeleireiro, spa e outros produtos que os complementam e tendem a proporcionar bem-estar em todos os níveis: físico, mental e estético. Assim, pode-se afirmar que as empresas dedicadas a essas atividades são rentáveis devido às constantes mudanças nas tendências da moda, de modo que a demanda por esses serviços não apenas se mantém, mas cresce.

soluções aplicadas, fortalecendo o vínculo entre universidade e comunidade. Como observam Julien et St-Pierre (2014):

Il est vrai que, dans ce pourquoi devenir entrepreneur, on peut trouver de nombreuses raisons, plus ou moins explicites, soit la création d'un emploi pour soi ou pour sa famille, le désir de s'affirmer, l'ambition de jouer un rôle social et d'être reconnu dans son milieu ou la recherche d'un meilleur revenu. On peut ajouter aussi la découverte d'une opportunité qui incite à se lancer en affaires alors qu'on n'y avait pas longuement pensé auparavant⁵ (JULIEN; ST-PIERRE, 2014, p. 72).

Ao reinterpretar essas motivações no âmbito da extensão, a universidade pode estimular espaços de reflexão e troca de experiências que ampliem a compreensão crítica sobre os múltiplos sentidos de empreender no setor de beleza.

Apesar da relevância econômica e social do setor de beleza, nota-se que ainda há uma escassez de iniciativas que integrem o conhecimento acadêmico às práticas cotidianas dos salões em cidades de porte médio, como Teresina. Enquanto a literatura nacional e internacional enfatiza aspectos gerais do empreendedorismo, muitas vezes não se consideram as especificidades locais, o que compromete a elaboração de estratégias de fortalecimento mais eficazes. A extensão universitária pode atuar para suprir essa carência ao promover diagnósticos comunitários, capacitações e devolutivas aplicadas, envolvendo docentes, discentes e técnicos em processos colaborativos com empreendedores. Essa abordagem situada fortalece a produção de soluções com impacto social direto, oferecendo subsídios para políticas públicas, formação profissional e práticas de gestão adaptadas às realidades locais. Em cidades como Salvador, por exemplo, Silva (2013) aponta que a dinâmica local é determinante para o desempenho empresarial, o que reforça a importância de iniciativas extensionistas contextualizadas. De modo semelhante, Kim et al. (2021) ressaltam a carência de análises específicas sobre a indústria da beleza, justificando ainda mais a pertinência de ações de extensão voltadas ao fortalecimento deste setor:

The driving force behind the success of K-beauty has been its innovation capabilities. To survive and thrive in the highly competitive global beauty market, the beauty industry needs to develop successful innovation strategies. However, there is a paucity of empirical research on strategies for growth and development in the beauty service industry⁶ (KIM et al., 2021, p. 14).

⁵É verdade que, nas razões para se tornar empreendedor, podem-se encontrar muitos motivos, mais ou menos explícitos: a criação de um emprego para si ou para a família, o desejo de afirmação, a ambição de desempenhar um papel social e de ser reconhecido em seu meio, ou a busca de uma renda melhor. Pode-se acrescentar também a descoberta de uma oportunidade que leva a iniciar um negócio, mesmo sem ter refletido longamente sobre isso anteriormente.

⁶A força motriz por trás do sucesso do K-beauty tem sido sua capacidade de inovação. Para sobreviver e prosperar no mercado global altamente competitivo de beleza, a indústria precisa desenvolver estratégias de inovação bem-sucedidas. No entanto, há uma escassez de pesquisas empíricas sobre estratégias de crescimento e desenvolvimento no setor de serviços de beleza.

Na prática extensionista, essa constatação aponta para a necessidade de projetos que incentivem a criatividade e a inovação local, aproximando empreendedores da universidade para a construção coletiva de soluções. Ações de extensão podem incluir laboratórios de inovação, assessorias em marketing e gestão, e oficinas de capacitação que permitam aos gestores de Teresina desenvolverem estratégias próprias de crescimento. Assim, o setor amplia suas chances de prosperar em um ambiente competitivo, ao mesmo tempo em que se promove a inclusão social e a valorização da economia criativa.

Outro aspecto que justifica a ação extensionista é o impacto social do setor de beleza e estética, sobretudo pela inclusão produtiva de grupos historicamente sub-representados no mercado formal. Em Teresina, como em outras cidades brasileiras, observa-se a predominância feminina entre os empreendedores, muitos iniciando suas atividades a partir de experiências práticas e de redes sociais locais (MAGALHÃES, 2023). Esse dado reforça a pertinência de iniciativas que promovam capacitação profissional, empoderamento econômico e fortalecimento das redes de apoio. Por meio da extensão, a universidade pode oferecer oficinas, mentorias e programas formativos voltados ao protagonismo feminino, contribuindo para a autonomia financeira e para a democratização de oportunidades no mercado de trabalho, ao mesmo tempo em que incentiva a formação cidadã e solidária.

No esforço de consolidação mercadológica, empreendedoras do setor recorrem a recursos disponíveis e a estratégias criativas, alinhando-se à lógica Effectuation, que valoriza a construção de oportunidades a partir de meios existentes e do engajamento com parceiros estratégicos (MAGALHÃES, 2023). Nesse sentido, a extensão universitária pode contribuir para potencializar essa prática, criando espaços de orientação em gestão, marketing e inovação social. Tais ações, ao integrar docentes e discentes em atividades junto às empreendedoras, favorecem a disseminação de técnicas de planejamento, uso estratégico das redes digitais e fortalecimento de vínculos comunitários. Com isso, a universidade atua como transmissora de conhecimento e como parceira na construção de soluções coletivas para o desenvolvimento sustentável do setor. Nessa perspectiva, o planejamento de marketing tem sido apontado como decisivo, em um contexto onde:

El plan estratégico de Marketing le proporcionará toda la información a la empresa para lograr un alineamiento estratégico en todos los niveles de la misma, para lograr seleccionar e identificar los mercados metas y los mercados potenciales, logrando que estos sean lo suficientemente rentables para crecer en ellos y como resultado final ganar una participación mayor en dicho mercado⁷ (SALCEDO REYES; GUTIÉRREZ BRUN, 2007, p. 7).

⁷O plano estratégico de Marketing proporcionará à empresa todas as informações necessárias para alcançar um alinhamento estratégico em todos os seus níveis, de modo a selecionar e identificar os mercados-alvo e os mercados

Nesse sentido, a extensão universitária pode apoiar os empreendedores locais na elaboração de planos estratégicos, capacitando-os a identificar seus mercados-alvo e a projetar seu crescimento de maneira sustentável. Por meio de oficinas práticas, acompanhamento técnico e desenvolvimento de ferramentas coletivas de gestão, a universidade fortalece a capacidade competitiva dos salões de beleza de Teresina. Essa interação, além de beneficiar diretamente os empreendedores, contribui para a formação prática dos estudantes, consolidando a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão no atendimento às demandas sociais e econômicas da comunidade.

Não obstante a importância econômica e social do setor, os salões de beleza enfrentam desafios relacionados à regulação e à formalização das relações de trabalho. A Lei do Salão-Parceiro, concebida como instrumento de modernização, suscita controvérsias ao legitimar práticas que fragilizam os vínculos empregatícios tradicionais, resultando muitas vezes em condições de vulnerabilidade e restrição de direitos básicos. A extensão universitária pode atuar nesse cenário ao promover rodas de diálogo, oficinas jurídicas e atividades de orientação trabalhista e previdenciária, oferecendo informação clara tanto a gestores quanto a profissionais. Dessa forma, a universidade contribui para ampliar a compreensão crítica sobre os limites e contradições das estruturas institucionais, ao mesmo tempo em que apoia a adoção de estratégias coletivas de proteção social. Além disso, a dinâmica mercadológica impõe barreiras adicionais que precisam ser enfrentadas com criatividade e cooperação, tornando ainda mais relevante o papel da extensão como parceira na construção de soluções coletivas para o setor (ALMEIDA, 2022). Ao mesmo tempo, é preciso reconhecer que a dinâmica mercadológica também impõe barreiras adicionais:

Nel mercato dell'hair care oltre al fabbisogno di capitale iniziale, in termini di investimenti in ricerca o acquisto di formule, sono soprattutto gli investimenti in comunicazione a impedire l'entrata di nuovi concorrenti. Questo accade perché si tratta di un settore a forte differenziazione d'immagine. I brand affermati godono del vantaggio del riconoscimento e della fiducia costruita nel tempo, mentre i nuovi entranti devono investire pesantemente in pubblicità, promozione e iniziative varie per ottenere livelli di riconoscimento simili⁸ (Serretti, 2007, p. 32).

Ao trazer esse diagnóstico para a realidade de Teresina, a extensão universitária pode apoiar micro e pequenos empreendedores na superação das barreiras de entrada, promovendo oficinas de marketing digital, comunicação comunitária e construção de identidade de marca. Essa atuação colaborativa, ao mesmo tempo em que fortalece a competitividade dos salões locais, amplia a

potenciais, tornando-os suficientemente rentáveis para crescer neles e, como resultado final, conquistar uma maior participação nesse mercado.

⁸No mercado de hair care, além da necessidade de capital inicial, em termos de investimentos em pesquisa ou aquisição de fórmulas, são sobretudo os investimentos em comunicação que impedem a entrada de novos concorrentes. Isso ocorre porque se trata de um setor com forte diferenciação de imagem. As marcas consolidadas desfrutam da vantagem do reconhecimento e da confiança construídos ao longo do tempo, enquanto os novos entrantes precisam investir pesadamente em publicidade, promoção e diversas iniciativas para alcançar níveis semelhantes de reconhecimento.

capacidade dos estudantes de aplicar conhecimentos técnicos em contextos práticos, criando redes de inovação social que beneficiam toda a comunidade.

A compreensão das dimensões comportamentais e estratégicas dos gestores de salões é essencial para que se possam criar ações de capacitação e acompanhamento capazes de fortalecer o setor. O empreendedorismo, nesse campo, vai além da abertura de negócios: envolve mobilizar recursos, assumir riscos, lidar com incertezas e diferenciar os serviços em um mercado competitivo. A extensão universitária pode apoiar esse processo ao promover atividades formativas sobre qualidade em serviços, atendimento personalizado, cordialidade e profissionalismo, aspectos reconhecidos pela literatura como decisivos para a fidelização do cliente (BOTA, 2007). Ao integrar discentes em oficinas e projetos práticos, a universidade favorece a aplicação de teorias em contextos reais, contribuindo tanto para a formação acadêmica quanto para o fortalecimento das competências empreendedoras dos gestores locais. Reforçando essa perspectiva, observa-se que:

Beauty salons serve as places for hair care and as ‘special spaces’ where customers feel safe sharing their daily concerns and emotions. Hairstylists build trust by listening attentively, empathizing, and offering emotional support, which makes salons more than treatment centers—they are environments where clients feel understood and valued.⁹ (HORINISHI et al., 2025, p. 34-35).

Essa dimensão social e afetiva dos salões pode ser potencializada por meio de ações extensionistas que valorizem a escuta ativa, a comunicação não violenta e a humanização do atendimento. A universidade, ao oferecer cursos e oficinas em parceria com os empreendedores, pode ampliar a compreensão do salão como espaço de saúde comunitária, bem-estar e integração social, reforçando sua relevância não apenas econômica, mas como ambiente de apoio e cuidado na vida cotidiana da população.

Outro ponto que sustenta a justificativa da ação extensionista é a necessidade de relacionar as práticas observadas nos salões de Teresina com referenciais teóricos de empreendedorismo e gestão, transformando esse diálogo em instrumentos de formação e capacitação. Modelos clássicos, como o de Schumpeter (1985), que associa o empreendedor à inovação e à ruptura, e abordagens mais recentes, como a lógica Effectuation, apontam fundamentos úteis para oficinas, cursos e programas de acompanhamento técnico. A extensão universitária, ao confrontar essas teorias com a prática dos gestores locais, promove a construção coletiva de estratégias híbridas e adaptadas ao contexto da

⁹Os salões de beleza servem como locais de cuidados capilares e como ‘espaços especiais’ onde os clientes se sentem seguros para compartilhar suas preocupações e emoções cotidianas. Os cabeleireiros constroem confiança ao ouvir atentamente, demonstrar empatia e oferecer apoio emocional, o que torna os salões mais do que centros de tratamento — eles são ambientes onde os clientes se sentem compreendidos e valorizados.

cidade, fortalecendo a capacidade de inovação e de resposta às demandas do mercado. Essa articulação também amplia a compreensão crítica dos estudantes, que passam a vivenciar processos de aprendizagem ativa em interação com empreendedores e comunidade. Como mostram experiências europeias, tais como o setor de cabeleiros na França, práticas sociais e ambientais têm emergido como diferenciais relevantes para os salões, demonstrando que a incorporação de valores éticos pode se tornar um campo fértil para a intervenção extensionista:

Les pratiques écologiques, sociales ou inclusives des salons émergent comme des points d'attention pour certains clients. Sans que leur absence soit discriminante, ces pratiques vertueuses peuvent constituer un levier de choix et de fidélisation pour ces jeunes clients, et sont parfois ouvertement recherchées. Elles incluent le recyclage, l'économie d'eau et d'énergie, ou encore l'abandon des tarifications genrées.¹⁰ (Branche de la Coiffure, 2024, p. 39).

No âmbito da extensão universitária, essas práticas podem ser traduzidas em projetos de educação ambiental, oficinas de sustentabilidade e assessorias para gestão inclusiva dos serviços, incentivando os salões de Teresina a adotar medidas inovadoras e responsáveis. Além de fortalecer o posicionamento mercadológico, tais iniciativas promovem consciência coletiva, geram impacto ambiental positivo e consolidam a universidade como parceira ativa na transformação ética e sustentável do setor.

Além da contribuição para os empreendedores, a ação extensionista pode gerar benefícios práticos imediatos ao setor em Teresina, ao promover atividades e acompanhamento estratégicos que auxiliem gestores na definição de melhorias no atendimento, na inovação dos serviços e na fidelização de clientes. Oficinas, consultorias e laboratórios práticos conduzidos pela universidade podem identificar fragilidades estruturais e apoiar a criação de soluções adaptadas à realidade local, reforçando a competitividade e a sustentabilidade dos pequenos negócios. Nesse sentido, a extensão atua como ferramenta instrumental, ao transformar conhecimentos acadêmicos em recursos aplicados ao desenvolvimento social e econômico da cidade. Essa atuação reafirma a pertinência de iniciativas que aproximem universidade e comunidade, criando um ciclo virtuoso de aprendizagem, inovação e fortalecimento produtivo que beneficia diretamente empreendedores, trabalhadores e consumidores. Essa perspectiva demonstra que existem:

Empirical evidence that pricing, services, and communication—both web-based and in-store—are key elements in achieving customer loyalty. SMEs must balance product sales for home use with in-salon strategies, ensuring loyalty is not damaged while optimizing social

¹⁰As práticas ecológicas, sociais ou inclusivas dos salões emergem como pontos de atenção para alguns clientes. Sem que sua ausência seja discriminatória, tais práticas virtuosas podem constituir um fator de escolha e fidelização para esses jovens clientes, sendo por vezes abertamente buscadas. Elas incluem a reciclagem, a economia de água e energia, bem como o abandono das tarifas diferenciadas por gênero.

No campo da extensão, esses achados internacionais podem inspirar programas de capacitação para micro e pequenos empreendedores locais, orientando-os quanto à importância do equilíbrio entre estratégias digitais e presenciais. A universidade pode apoiar esse processo por meio de oficinas de comunicação integrada, treinamentos em atendimento e atividades de uso de mídias sociais, permitindo que os salões fortaleçam seus vínculos com a clientela e construam relacionamentos duradouros. Ao mesmo tempo, discentes têm a oportunidade de aplicar seus conhecimentos em contextos reais, adquirindo experiência prática e ampliando seu senso de responsabilidade social.

No campo da extensão universitária, a atuação junto ao setor de beleza e estética em Teresina contribui para consolidar um espaço formativo e de intervenção social ainda pouco explorado. Embora existam iniciativas que abordem de forma ampla a gestão e o consumo nesse segmento, poucas se voltam a compreender o perfil empreendedor de cidades médias, onde fatores culturais, econômicos e sociais se entrelaçam. Ao propor ações que envolvem oficinas, capacitações e consultorias técnicas, a universidade amplia o alcance de seus impactos, articulando teoria e prática em benefício da comunidade. Essa interação extensionista permite enfrentar desigualdades regionais, valorizar a criatividade empreendedora e responder a dinâmicas de mercado em constante transformação, fortalecendo a economia local e gerando oportunidades de formação crítica e aplicada para os estudantes. Essa relevância é confirmada também pela experiência de grandes centros urbanos, onde o setor de beleza demonstra capacidade de gerar emprego e renda em larga escala, conforme evidenciado em análises setoriais internacionais elaboradas por Bejarano (2018):

Según la Alcaldía mayor de Bogotá, con datos publicados en el año 2017, tan solo en la ciudad de Bogotá existían más de 12.250 establecimientos dentro del sector de belleza, de los cuales 11.082 son peluquerías específicamente. Dentro del sector peluquero, se mueven alrededor de 300.000 millones de pesos¹². Siendo así un sector que aporta un porcentaje alto a la economía del país. Además, ha crecido 8% entre el 2016 y 2017, con miras a un alto crecimiento durante el año 2020 del 10%¹³ (BEJARANO, 2018, p. 19).

¹¹Evidências empíricas de que preços, serviços e comunicação — tanto online quanto presenciais — são elementos-chave para alcançar a lealdade do cliente. As pequenas e médias empresas devem equilibrar as vendas de produtos para uso doméstico com estratégias no salão, garantindo que a lealdade não seja prejudicada enquanto otimizam o engajamento nas redes sociais e o treinamento da equipe.

¹²A quantia de 300.000 milhões de pesos colombianos (COP) corresponde, em valores atualizados, a aproximadamente USD 74.324 (setenta e quatro mil trezentos e vinte e quatro dólares americanos). A conversão foi realizada com base na taxa de câmbio vigente do peso colombiano em relação ao dólar americano em 21 de agosto de 2025, disponível em plataformas internacionais de referência, como o XE Currency Converter, que atualiza suas cotações em tempo real a partir do mercado financeiro global (XE CURRENCY, 2025).

¹³Segundo a Prefeitura de Bogotá, com dados publicados no ano de 2017, somente na cidade de Bogotá existiam mais de 12.250 estabelecimentos no setor de beleza, dos quais 11.082 eram especificamente salões de cabeleireiro. No setor de cabeleireiros, movimentam-se cerca de 300 bilhões de pesos. Sendo assim, trata-se de um setor que contribui com um percentual elevado para a economia do país. Além disso, cresceu 8% entre 2016 e 2017, com perspectivas de alcançar um crescimento de 10% durante o ano de 2020.

Esse exemplo internacional reforça a pertinência de ações extensionistas no contexto local, uma vez que demonstra a força do setor como gerador de renda e como espaço de oportunidades. A universidade pode, a partir disso, desenhar programas de extensão que auxiliem os empreendedores de Teresina a profissionalizar suas práticas, ampliando sua inserção no mercado e garantindo que o crescimento econômico seja acompanhado de impactos sociais positivos.

Por fim, a pertinência desta ação extensionista justifica-se pela convergência de fatores econômicos, sociais e comunitários que envolvem o setor de salões de beleza em Teresina. Trata-se de um segmento que, ao mesmo tempo em que promove inclusão produtiva e fortalece a autonomia financeira de diferentes grupos sociais, também enfrenta contradições decorrentes da regulação trabalhista e das exigências de competitividade. Nesse cenário, a extensão universitária assume relevância ao propor iniciativas de formação, assessoramento e apoio institucional que ajudem a mitigar essas fragilidades. Tais ações oferecem insumos para políticas públicas, iniciativas de capacitação e estratégias de fomento que possam fortalecer a sustentabilidade do setor, em consonância com as necessidades da comunidade local. Essa abordagem extensionista, ao reconhecer tanto as potencialidades quanto os desafios, reforça o papel da universidade como agente ativo de transformação social e econômica, como também prima em evidenciar motivações individuais e coletivas para empreender, conforme registrado:

Le indagini presso le lavoratrici del settore hanno fatto emergere l'importanza delle motivazioni professionali e delle vocazioni coltivate fin da bambina. Un sistema motivazionale che smentisce le affermazioni dei titolari circa la mancanza di passione, poiché molte di loro hanno espresso l'intenzione di mettersi in proprio. Nei laboratori di piccole dimensioni le possibilità di carriera sono limitate, e l'alternativa principale rimane quella di aprire un'attività autonoma¹⁴ (BOSCHI et al., 2003, p. 47).

Na perspectiva da extensão, compreender essas motivações é essencial para a elaboração de ações formativas que valorizem a trajetória de vida das profissionais e incentivem sua autonomia. Oficinas de desenvolvimento pessoal, capacitações em gestão e estratégias de apoio coletivo podem ser estruturadas pela universidade em parceria com os salões, estimulando a transformação dessas vocações em oportunidades concretas de geração de renda e de fortalecimento comunitário.

Isto posto, a ação extensionista reafirma sua relevância social ao situar-se como esforço de compreensão crítica e aplicada sobre um dos segmentos mais dinâmicos da economia de serviços brasileira. Mais do que analisar, a proposta extensionista busca atuar diretamente na realidade dos

¹⁴As investigações junto às trabalhadoras do setor evidenciaram a importância das motivações profissionais e das vocações cultivadas desde a infância. Um sistema motivacional que desmente as afirmações dos empregadores acerca da falta de paixão, pois muitas delas manifestaram a intenção de se tornarem autônomas. Nos pequenos salões, as possibilidades de carreira são limitadas, e a principal alternativa permanece a de abrir um negócio próprio.

salões de beleza, promovendo inclusão produtiva, inovação social, sustentabilidade e bem-estar coletivo. Ao integrar docentes, discentes, técnicos e empreendedores em um processo colaborativo, a universidade consolida seu papel como parceira da sociedade, fortalecendo o setor de beleza em Teresina e reafirmando a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão como princípio norteador de sua missão institucional.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O empreendedorismo consolidou-se como vetor estratégico do desenvolvimento econômico e social, articulando criação de valor, mobilização de recursos e inovação em diferentes segmentos de mercado. Schumpeter (1985) já o compreendia como força disruptiva, ao introduzir novos produtos, serviços ou formas organizacionais capazes de romper equilíbrios estabelecidos. Autores contemporâneos ampliam esse entendimento, destacando a mentalidade empreendedora como motor de adaptação a cenários incertos e de transformação social. Julien et St-Pierre (2014) ressaltam que “pour bien connaître les entrepreneurs est de comprendre ce qu’ils font et non ce qu’ils sont, compte tenu non seulement de leur très grande hétérogénéité, mais aussi de leur évolution faisant suite à l’expérience et aux connaissances acquises tout au long de leur praxis”¹⁵ (p. 69-89). No campo extensionista, a relevância desse debate emerge ao se considerar o setor de serviços de beleza e estética, espaço de intensa competição e rápidas mudanças nas preferências de consumo, que exige respostas criativas e sustentáveis dos empreendedores locais, principalmente em cidades médias como Teresina.

No Brasil, o empreendedorismo revela singularidades, sobretudo pela forte inserção feminina em setores como o da beleza, tradicionalmente marcados por alta rotatividade e sensibilidade ao consumo. Estudos como o de Magalhães (2023) indicam que mulheres nesse setor buscam autonomia financeira e, sobretudo, realização pessoal, assumindo protagonismo em micro e pequenos negócios. Contudo, persistem desigualdades em gestão, inserção e reconhecimento, o que reflete tensões estruturais. Em um projeto de extensão, esse recorte possibilita compreender o impacto social e cultural da atuação das empreendedoras, bem como promover ações de formação e apoio que possam, por exemplo, reduzir barreiras de acesso a crédito, visibilidade e formalização.

¹⁵Para conhecer bem os empreendedores importa compreender o que fazem e não o que são, considerando não apenas sua grande heterogeneidade, mas também sua evolução resultante da experiência e do conhecimento adquiridos ao longo da prática.

Um fator decisivo para a sustentabilidade do setor é a confiança do consumidor, associada a práticas de higiene, saúde e regularização. A CNA (Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa¹⁶) (2023) observa que:

Cosa potrebbe mettere in crisi questo “patto di fiducia”? Le situazioni che indurrebbero quote importanti dei clienti dei saloni di acconciatura e dei centri estetici a rivolgersi altrove vanno cercate soprattutto in una eventuale delusione delle loro attese per quanto concerne il tema dell'igiene e della salute. Percentuali di clienti che variano tra il 70% e l'80% non tollerebbero di scoprire che i loro fornitori di servizi non possiedono le regolari autorizzazioni al riguardo.¹⁷ (CNA, 2023, p. 34-42).

O perfil empreendedor, frequentemente caracterizado por criatividade, autoconfiança, propensão ao risco e sensibilidade para identificar oportunidades, deve ser entendido como resultado de uma interação entre dimensões individuais e contextuais (Magalhães, 2023). Nos salões de beleza, essa atuação ultrapassa a técnica, configurando-se como espaço de sociabilidade e construção de vínculos. Tais características oferecem campo fértil para a extensão universitária, uma vez que permitem desenvolver atividades que articulem a dimensão econômica dos negócios com o fortalecimento do tecido social local. Nesse sentido, Ohta (2021) destaca que:

A beauty salon is not merely a place for hair maintenance but also a space where customers share their emotions and build supportive relationships as they navigate various life events. Customers who regularly visit salons for hair maintenance also engage with their hairstylists during significant milestones, such as entrance ceremonies, graduations, and weddings¹⁸ (Ohta, 2021, p. 59-63).

O perfil empreendedor no segmento de salões de beleza articula competências psicológicas, relacionais e mercadológicas, exigindo sensibilidade para captar tendências e transformar demandas em soluções inovadoras. Essa configuração vai além da dimensão individual, tornando-se também um recurso coletivo quando integrada a ações de extensão. Isto posto, projetos acadêmicos podem estimular nos discentes e empreendedores locais habilidades de observação crítica, gestão participativa e práticas inovadoras, reforçando a capacidade do setor de responder a óbices contemporâneos.

A formação educacional e a qualificação profissional emergem como pilares para a consolidação de empreendimentos no setor de beleza. A literatura mostra que a escolaridade e os

¹⁶Confederação Nacional do Artesanato e da Pequena e Média Empresa (Itália).

¹⁷O que poderia abalar este ‘pacto de confiança’? As situações que levariam parcelas importantes dos clientes dos salões de cabeleireiro e dos centros estéticos a procurar outros serviços devem ser buscadas sobretudo em uma eventual decepção de suas expectativas quanto à higiene e à saúde. Percentuais de clientes variando entre 70% e 80% não tolerariam descobrir que seus prestadores de serviços não possuem as autorizações regulares a esse respeito.

¹⁸Um salão de beleza não é apenas um lugar para manutenção do cabelo, mas também um espaço onde os clientes compartilham suas emoções e constroem relações de apoio ao longo de diversos eventos da vida. Clientes que frequentam regularmente salões para manutenção capilar também se envolvem com seus cabeleireiros em marcos significativos, como cerimônias de entrada, formaturas e casamentos.

processos de capacitação influenciam diretamente na gestão, na inovação e na sobrevivência dos negócios (Magalhães, 2023). A extensão universitária, nesse contexto, pode atuar como elo de fortalecimento, ofertando cursos, oficinas e mentorias que integrem discentes, docentes e profissionais do setor. Tais iniciativas permitem difundir técnicas administrativas e desenvolver competências gerenciais, como marketing, finanças e liderança, ampliando o alcance social e a sustentabilidade econômica dos salões. A trajetória das profissionais no setor evidencia diferentes estágios de amadurecimento e autonomia, relacionados ao ciclo de vida e à experiência acumulada. O Osservatorio Nazionale (2019) destaca que:

Altrettanto comprensibile è che il 7% delle ultra trentenni incluse nel campione, con diversi anni di lavoro alle spalle ed esperienze maturate in diversi laboratori, una professionalità acquisita e livelli più ampi d'autonomia, si siano "ritagliate" uno spazio adeguato alle proprie aspettative nel luogo in cui lavorano. Per quanto riguarda le altre fasce si può sostenere che esse rappresentino entrambe condizioni di transizione¹⁹. (Osservatorio Nazionale, 2019, p. 59-66).

Ao reconhecer essas transições, ações extensionistas podem apoiar tanto iniciantes quanto profissionais mais experientes, promovendo a troca de saberes, a valorização da experiência acumulada e a criação de redes de apoio entre empreendedoras, universidade e comunidade.

A teoria Effectuation tem se mostrado uma abordagem analítica relevante para compreender a lógica empreendedora em ambientes de incerteza, especialmente entre micro e pequenos empreendimentos do setor de beleza. Diferente da lógica causal, que parte de planejamento prévio detalhado, a Effectuation enfatiza os meios disponíveis, a experimentação e a adaptação às contingências (Magalhães, 2023). Em um projeto de extensão, essa perspectiva pode orientar atividades práticas que aproximem empreendedores locais da universidade, estimulando-os a explorar recursos próprios, redes de contato e estratégias flexíveis para sustentar seus negócios em um mercado volátil. Nessa linha de raciocínio, Julien e St-Pierre (2014) afirmam que:

Cette distinction représente un continuum avec deux positions extrêmes entre lesquelles on trouve évidemment des firmes intermédiaires. Par exemple, dans la littérature en stratégie, on reconnaît bien que certains entrepreneurs 'prospecteurs' privilégient la croissance et l'innovation, alors que d'autres 'défenseurs' cherchent avant tout à protéger leur marché et à limiter les risques²⁰ (Julien; St-Pierre, 2014, p. 72-76).

¹⁹É igualmente compreensível que 7% das mulheres com mais de trinta anos incluídas na amostra, com vários anos de trabalho e experiências adquiridas em diferentes salões, uma profissionalidade consolidada e maiores níveis de autonomia, tenham conquistado um espaço adequado às suas expectativas no local onde trabalham. Quanto às demais faixas etárias, pode-se sustentar que ambas representam condições de transição.

²⁰Essa distinção representa um contínuo com duas posições extremas, entre as quais encontramos, evidentemente, empresas intermediárias. Por exemplo, na literatura em estratégia, reconhece-se claramente que alguns empreendedores 'prospetores' privilegiam o crescimento e a inovação, enquanto outros 'defensores' procuram, sobretudo, proteger seu mercado e limitar os riscos.

Essa diversidade de perfis reforça a importância de programas extensionistas que promovam o desenvolvimento de estratégias inovadoras e também a reflexão crítica sobre diferentes estilos de gestão, capacitando os empreendedores a identificar suas próprias práticas e ajustá-las ao contexto.

Tal racionalidade adaptativa revela que, no setor de salões de beleza, o êxito está menos na previsão exata do futuro e mais na capacidade de reorganizar recursos e ajustar caminhos diante de oportunidades emergentes. A dimensão extensionista amplia essa compreensão ao oferecer suporte formativo e técnico que fortalece a autonomia dos empreendedores locais, reduzindo riscos e incentivando práticas inovadoras. Ao estimular essa lógica, a universidade contribui para que os salões de beleza se tornem empreendimentos resilientes, capazes de gerar impactos sociais e econômicos positivos em suas comunidades.

A inovação é um dos elementos centrais da atividade empreendedora, atuando como vetor de diferenciação competitiva e de criação de valor. No setor de beleza, ela não se limita à oferta de novos produtos ou serviços, mas inclui também melhorias em processos, diversificação de atendimentos e práticas criativas de gestão. Esse dinamismo reflete-se diretamente nas demandas sociais, à medida que consumidores se mostram cada vez mais exigentes e informados, valorizando experiências de consumo personalizadas. Sob a ótica da extensão, estimular a inovação nos salões de beleza significa aproximar universidade e comunidade para construir soluções conjuntas que ampliem a competitividade dos negócios locais e fortaleçam sua relevância social. De acordo com o órgão italiano, Istituto di Ricerca (2018):

Con un livello di istruzione medio alto, dato che il diploma di scuola media superiore e il titolo di laurea (vecchio ordinamento/laurea specialistica) sono stati rispettivamente conseguiti, ognuno, dal 40% circa delle donne intervistate. Il 10,9% dichiara di aver conseguito un titolo di laurea triennale, circa il 10% delle intervistate possiede un titolo di scuola media inferiore e solo lo 0,7% di scuola elementare”²¹ (Istituto di Ricerca, 2018, p. 41-49).

Esses dados reforçam a importância da formação educacional como base para inovação e competitividade. Nesse sentido, projetos extensionistas podem criar condições de capacitação contínua para profissionais do setor, democratizando o acesso ao conhecimento técnico e gerencial e contribuindo para reduzir desigualdades no nível de qualificação.

²¹Com um nível de instrução médio-alto, dado que o diploma de ensino médio e o título de graduação (curso antigo/graduação especializada) foram respectivamente obtidos, cada um, por cerca de 40% das mulheres entrevistadas. 10,9% declararam ter concluído uma graduação de três anos, cerca de 10% das entrevistadas possuem apenas ensino fundamental e apenas 0,7% têm escolaridade primária.

A ausência de atualização e de investimento em qualificação tende a limitar o alcance competitivo dos salões de beleza, tornando-os vulneráveis em um ambiente de rápida obsolescência de práticas e produtos. É nesse ponto que a extensão universitária desempenha papel estratégico, funcionando como ponte de transferência de saberes e tecnologias sociais, fortalecendo a gestão empreendedora e promovendo inclusão produtiva. Ao oferecer oficinas, consultorias e possibilidade de parcerias interinstitucionais, a universidade contribui para transformar a inovação em prática cotidiana, elevando o padrão de qualidade dos serviços e impactando positivamente o desenvolvimento local.

A qualidade dos serviços desempenha papel central na percepção de valor e na fidelização dos clientes, principalmente em setores que envolvem cuidados pessoais, como o de estética e beleza. A literatura aponta que a experiência do consumidor não se restringe ao resultado técnico, mas inclui também o atendimento, a postura dos profissionais e o ambiente em que o serviço é prestado (Bota, 2007). Em um projeto de extensão, compreender esses elementos permite desenvolver ações formativas que sensibilizem empreendedores e discentes sobre a importância de uma abordagem integral, que una excelência técnica, acolhimento e ética profissional. Mangarin e Gonzaga (2021) destacam em estudos deste segmento que:

The physical facilities like the equipment and materials used by the salons is very satisfactory. The provision of service by the beauty salons accurately and reliable in delivering the benefit was outstanding. While there was a satisfactory responsiveness, like willingness of the beauty salon employees to respond and serve promptly to customers' request²² (Mangarin; Gonzaga, 2021, p. 89-97).

Essa observação de Mangarin e Gonzaga (2021) evidencia a relevância tanto da infraestrutura quanto da capacidade de resposta imediata às necessidades dos clientes. No campo extensionista, tais aspectos podem ser trabalhados em oficinas e diagnósticos aplicados, estimulando melhorias nos espaços físicos e nas práticas de atendimento.

Nesse contexto, identificar os atributos valorizados pelos consumidores torna-se ferramenta essencial para a gestão dos salões de beleza e para a sustentabilidade de seus negócios. Ações extensionistas, ao aproximar universidade, empreendedores e comunidade, permitem mapear essas expectativas e transformá-las em estratégias de qualificação e inovação contínua. Dessa forma, a universidade não apenas contribui para a profissionalização do setor, mas também fortalece o impacto social, proporcionando serviços de qualidade que respondam às demandas da população.

²²As instalações físicas, como os equipamentos e materiais utilizados pelos salões, são muito satisfatórias. A prestação de serviços pelos salões de beleza, de forma precisa e confiável na entrega dos benefícios, foi excepcional. Houve ainda uma capacidade satisfatória de resposta, como a disposição dos funcionários em atender prontamente às solicitações dos clientes.

O marketing de serviços constitui um dos principais instrumentos estratégicos para a consolidação dos salões de beleza em mercados competitivos. Para além da oferta técnica de qualidade, é essencial que os empreendedores saibam comunicar-se com clareza, construindo vínculos de confiança e fortalecendo a imagem de seus negócios (Silva, 2013). López-Jáuregui et al. (2013) observam que a “communication is key to build image and engender trust and loyalty to the firm, and Web page is the key tool to do it. Given that customers’ motivations focus more on quality and trust in high-price salons, the effect of Web communication to generate loyalty ought to be more important for these types of salons”²³ (p. 16-20). Inserida em uma ação extensionista, essa dimensão pode ser explorada por meio de oficinas práticas sobre marketing digital, planejamento de comunicação integrada e uso de redes sociais, promovendo maior visibilidade aos salões locais e preparando discentes para a aplicação de estratégias de mercado em situações reais.

A adoção de canais de comunicação diversificados tem sido apontada como determinante para o desempenho organizacional dos salões de beleza (Silva, 2013). Isso inclui desde formas tradicionais de divulgação até o uso intensivo de mídias digitais, que possibilitam segmentação precisa e interação contínua com o público. A integração dessas ferramentas amplia a competitividade e fortalece o posicionamento no mercado. Na perspectiva extensionista, mapear e aplicar essas estratégias junto aos empreendedores locais contribui para a consolidação de marcas e para a democratização do acesso ao conhecimento em estratégia empresarial. Esse processo, ao envolver discentes, docentes e profissionais do setor, favorece a construção coletiva de soluções de marketing alinhadas às demandas regionais, fortalecendo a inserção social da universidade.

O setor de estética e beleza apresenta trajetória de expansão contínua no Brasil, consolidando-se como uma das áreas mais dinâmicas dos serviços e como importante gerador de renda e empregos (Bota, 2007). Esse crescimento está associado à valorização da aparência, ao aumento da expectativa de vida e às transformações culturais que ampliam o consumo de cuidados pessoais. Nesse sentido, os salões de beleza extrapolam o campo estético e assumem relevância socioeconômica, exigindo estratégias sustentáveis que articulem qualidade técnica e gestão eficiente. Para a universidade, esse cenário representa oportunidade de atuar, via extensão, na formação e qualificação de empreendedores locais, ampliando os impactos sociais e econômicos do setor. Conforme Kim et al. (2021) enfatizam:

²³Comunicação é essencial para construir imagem e gerar confiança e lealdade à empresa, sendo a página da web a ferramenta fundamental para isso. Dado que as motivações dos clientes em salões de alto preço se concentram mais na qualidade e na confiança, o efeito da comunicação online para gerar lealdade deve ser mais relevante nesses tipos de salões.

The results of this study are in line with those that suggest high quality of core service is a crucial factor of successful companies in the beauty service industry. Facilitating excellent technical skills and management training systems impacts core service quality, while non-core activities such as customer relationship management become default settings over time²⁴ (Kim et al., 2021, p. 40-47).

Essa constatação reforça a necessidade de alinhar competências técnicas a práticas gerenciais, de modo que os serviços prestados atendam às expectativas crescentes da clientela. Ações extensionistas, nesse sentido, podem integrar oficinas técnicas e de gestão, capacitando profissionais a aprimorarem tanto o serviço principal quanto aspectos complementares relacionados à experiência do consumidor.

Embora o mercado de beleza apresente grande potencial de crescimento, a sobrevivência e a consolidação dos empreendimentos dependem da capacidade de alinhar práticas de gestão à qualidade dos serviços. A extensão universitária, ao promover a interação entre discentes, docentes, empreendedores e comunidade, possibilita a construção de soluções coletivas que fortaleçam a resiliência dos salões diante de um cenário competitivo e em constante mudança. Dessa forma, contribui para a sustentabilidade econômica dos negócios e o desenvolvimento social e cultural da região em que estão inseridos.

O marco regulatório do setor de beleza no Brasil foi alterado pela Lei nº 13.352/2016, conhecida como Lei do Salão Parceiro, que buscou formalizar relações de trabalho e estimular o empreendedorismo no segmento. Entretanto, críticas apontam que, em muitos casos, a lei tem legitimado novas formas de precarização laboral, fragilizando direitos trabalhistas historicamente conquistados (Almeida, 2022). Práticas como “pejotização” e contratos insuficientemente regulamentados revelam a vulnerabilidade a que estão submetidos os profissionais do ramo. No contexto extensionista, o debate sobre o marco jurídico é fundamental, pois abre espaço para ações educativas que conscientizem empreendedores e trabalhadores sobre seus direitos, estimulem a busca por relações laborais mais justas e incentivem a universidade a assumir papel ativo na mediação de conhecimento jurídico aplicado ao setor. A literatura internacional também reforça a importância de compreender as respostas coletivas aos cenários de incerteza, conforme apontam Julien et St-Pierre (2014):

On voit donc qu'on ne peut comprendre les types d'entreprises créées et les trajectoires de leur développement sans tenir compte de la capacité à répondre à l'incertitude. De même, on doit voir que ces réponses relèvent de comportements individuels, mais aussi collectifs,

²⁴Os resultados deste estudo estão em consonância com aqueles que sugerem que a alta qualidade do serviço principal é um fator crucial para empresas bem-sucedidas na indústria de serviços de beleza. A facilitação de excelentes habilidades técnicas e sistemas de treinamento gerencial impacta a qualidade do serviço central, enquanto atividades não centrais, como a gestão de relacionamento com clientes, tornam-se padrões ao longo do tempo.

Essa perspectiva destaca a importância de compreender as escolhas individuais e as respostas coletivas diante das incertezas do mercado. Projetos de extensão podem potencializar esse aspecto ao criar redes colaborativas entre empreendedores, comunidade e universidade, fortalecendo a troca de informações e recursos e promovendo soluções conjuntas que ampliem a sustentabilidade dos negócios locais.

O empreendedorismo feminino no setor de beleza constitui um fenômeno social e econômico de grande relevância, tanto pelo número expressivo de mulheres à frente desses empreendimentos quanto pelas especificidades de sua atuação. A literatura aponta que suas motivações incluem desde a busca por independência financeira e reconhecimento profissional até a conciliação entre responsabilidades familiares e geração de renda (Magalhães, 2023). Ainda que o setor represente um espaço de oportunidades, as empreendedoras enfrentam barreiras relacionadas ao acesso a crédito, à formalização e à visibilidade no mercado. Nesse sentido, a extensão universitária pode contribuir ao promover programas de capacitação voltados para mulheres, fortalecendo sua autonomia e estimulando práticas inovadoras de gestão que ampliem sua inserção produtiva. Tal entendimento, de acordo com Montoya et al. (2009), se reforça quando se reconhece que:

El emprendimiento es una de las características que determina el crecimiento, la transformación y el desarrollo de nuevos sectores económicos de una región o un país, siendo el ser humano el principal pilar. En ese sentido, se pretenden determinar las principales particularidades que permiten que unas personas sean más exitosas que otras en la creación e implementación de dichas ideas de emprendimiento.²⁶ (Montoya; Corre Calle; Mejía Mejía, 2009, p. 47).

Ao dialogar com esse entendimento de Montoya e al (2009)., as ações extensionistas podem assumir papel transformador possibilitando espaços de formação coletiva, que potencializem a troca de saberes entre mulheres empreendedoras, discentes e docentes, promovendo tanto o desenvolvimento econômico local quanto a superação de desigualdades de gênero.

Experiências internacionais no setor de salões de beleza fornecem subsídios importantes para identificar boas práticas que podem ser adaptadas ao contexto brasileiro. Pesquisas em países como

²⁵Vê-se, portanto, que não se pode compreender os tipos de empresas criadas e as trajetórias de seu desenvolvimento sem levar em conta a capacidade de responder à incerteza. Do mesmo modo, deve-se reconhecer que essas respostas derivam tanto de comportamentos individuais quanto coletivos, fornecendo informação e recursos para agir e sustentar a ação empreendedora.

²⁶O empreendedorismo é uma das características que determinam o crescimento, a transformação e o desenvolvimento de novos setores econômicos de uma região ou de um país, sendo o ser humano o principal pilar. Nesse sentido, busca-se determinar as principais particularidades que permitem que algumas pessoas sejam mais bem-sucedidas que outras na criação e implementação dessas ideias de empreendedorismo.

França, Itália, Espanha e Japão revelam que os salões assumem funções que vão além da estética, desempenhando papéis sociais, culturais e até de saúde comunitária. Enquanto na França se enfatiza a atualização contínua das competências profissionais, na Itália destaca-se a relação entre serviços estéticos e padrões de consumo diferenciados; na Espanha, sobressai o uso de estratégias de fidelização; e no Japão, os salões são compreendidos como espaços de engajamento comunitário. No âmbito da extensão, essa diversidade internacional inspira o desenvolvimento de projetos que articulem inovação, inclusão social e fortalecimento cultural no setor de beleza local. A amplitude histórica do conceito de empreendedorismo reforça esse panorama, para Alzete Cordana (2017):

El emprendimiento tiene sus orígenes desde el mismo inicio de la historia de la humanidad, dado que, desde ese entonces, el hombre siempre ha buscado la manera de superarse y mejorar su calidad de vida. En esa perspectiva, el emprendimiento se configura como un rasgo inherente a la evolución social y económica.²⁷ (Alzate Cardona, 2017, p. 53).

Tal perspectiva histórica reforça o papel da extensão universitária como mediadora de saberes, capaz de resgatar o caráter coletivo do empreendedorismo e promover, em nível regional, iniciativas que fortaleçam o tecido social e econômico.

Apesar da relevância do setor de beleza para a economia e para a geração de emprego, observa-se uma insuficiência na atuação de órgãos públicos e instituições de apoio, como SEBRAE e SENAC, no que se refere à formação e profissionalização de trabalhadores e empreendedores do segmento. Muitas vezes, os cursos ofertados são generalistas, desconectados das demandas específicas do setor ou limitados a grandes centros urbanos, deixando descobertas cidades de porte médio, como Teresina. Essa lacuna compromete a consolidação de negócios sustentáveis e a melhoria contínua dos serviços oferecidos. Nesse cenário, as ações extensionistas da universidade assumem papel estratégico, atuando como complemento e até como alternativa para suprir tais ausências, ao oferecer capacitações contextualizadas, fomentar práticas de gestão inovadoras e promover inclusão produtiva no setor de beleza. A importância econômica do setor em outras realidades reforça essa necessidade, uma vez que:

Dentro del sector peluquero, se mueven alrededor de 300.000 millones de pesos. Siendo así un sector que aporta un porcentaje alto a la economía del país. Además, ha crecido 8% entre el 2016 y 2017, con miras a un alto crecimiento durante el año 2020 del 10%.²⁸ (Bravo et al., 2018, p. 2-4).

²⁷O empreendedorismo tem suas origens desde o próprio início da história da humanidade, dado que, desde então, o ser humano sempre buscou maneiras de superar-se e melhorar sua qualidade de vida. Nessa perspectiva, o empreendedorismo configura-se como um traço inerente à evolução social e econômica.

²⁸Dentro do setor de cabeleireiros circulam cerca de 300 bilhões de pesos. Trata-se, portanto, de um setor que contribui com uma alta porcentagem para a economia do país. Além disso, cresceu 8% entre 2016 e 2017, com perspectivas de um crescimento elevado de 10% no ano de 2020.

Embora esses dados se refiram ao contexto colombiano, eles reforçam a necessidade de investigações que relacionem a força econômica do setor às especificidades locais. Nesse sentido, projetos extensionistas podem desempenhar papel decisivo ao produzir diagnósticos regionais, sistematizar dados e propor ações que fortaleçam o setor em Teresina, articulando ciência, formação acadêmica e impacto social.

A revisão de literatura evidencia que o empreendedorismo, em sua diversidade de conceitos e práticas, é elemento estruturante para compreender a dinâmica do setor de beleza. Fatores como perfil empreendedor, inovação, qualidade dos serviços, estratégias de marketing e marcos regulatórios interagem de maneira complexa e determinam tanto a sobrevivência quanto a expansão dos empreendimentos. Observa-se, ainda, que o empreendedorismo feminino se destaca nesse segmento, mas enfrenta desigualdades persistentes que limitam seu pleno desenvolvimento (Magalhães, 2023). Sob a ótica extensionista, essa constatação reforça a importância de iniciativas que aproximem universidade e sociedade, permitindo a construção de soluções compartilhadas para fortalecer o setor.

No contexto extensionista, a interação entre UFPI e os salões de beleza de Teresina deve ser compreendida como oportunidade para articular ensino, pesquisa e ação social. O propósito central não é apenas testemunhar a realidade do setor, mas proporcionar a possibilidade de contribuir ativamente para sua transformação por meio de programas de capacitação, oficinas de inovação, assessorias gerenciais e criação de redes colaborativas entre universidade, empreendedores e comunidade. Dessa forma, a extensão universitária atua como canal de transferência de conhecimentos e tecnologias sociais, promovendo inclusão produtiva, valorização profissional e fortalecimento do setor de beleza enquanto espaço de geração de renda e de promoção do bem-estar coletivo.

OBJETIVOS

Os objetivos constituem elementos centrais de um projeto de extensão universitária, pois delimitam, com clareza e precisão, as transformações que se pretende alcançar junto à comunidade. Funcionam como norteadores que orientam todas as etapas do planejamento e da execução, assegurando coerência entre diagnóstico, atividades e resultados. Nesse sentido, “les trois volets de la mission universitaire – la formation, la recherche et les services à la collectivité – sont donc indissociables”²⁹ (GROSBOIS et AL., 2018, s.p.), indicando que o ensino, a pesquisa e a extensão

²⁹Os três vetores da missão universitária - a formação, a pesquisa e os serviços à coletividade - são portanto indissociáveis.

devem atuar de forma articulada. Assim, a formulação de objetivos sólidos é indispensável para propiciar consistência às ações extensionistas, de modo que cada atividade desenvolvida esteja orientada para responder às demandas sociais identificadas e gerar impacto mensurável.

No caso específico desta ação extensionista, que busca fortalecer o perfil empreendedor e ampliar as práticas de gestão de salões de beleza em Teresina, a formulação dos objetivos assume relevância estratégica. É essencial que eles estejam plenamente integrados à justificativa, à metodologia e às necessidades da comunidade atendida, para que a intervenção produza efeitos concretos. Como destaca Frondizi, “para lograr este objetivo, es imprescindible conocer y responder a las necesidades, requerimientos y aspiraciones de la comunidad”³⁰ (1971, p. 247), reforçando que a construção de objetivos extensionistas deve ser orientada pela escuta ativa e pelo diálogo com os diferentes atores sociais. Dessa forma, a seção de objetivos deixa de se restringir ao plano investigativo e se converte em guia para o desenvolvimento de práticas colaborativas e transformadoras, capazes de promover melhorias no setor e no território em que se insere.

Objetivo Geral

O objetivo geral de um projeto de extensão sintetiza o propósito fundamental da ação, indicando de forma ampla e direta as transformações sociais, culturais e econômicas que se pretende alcançar em conjunto com a comunidade. Ele orienta todas as etapas de planejamento, execução e avaliação, promovendo a integração entre universidade e sociedade em processos de construção compartilhada de saberes. Como lembra Rivera e al. (2023), “la extensión concebida como [...] transformación social expresa uno de sus objetivos centrales, que es contribuir al reconocimiento y posterior desarrollo de estrategias de inserción universitaria orientadas al cambio-modificación de las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales de las comunidades más vulnerables del país”³¹ (s.p.). Essa compreensão reforça que os objetivos gerais em extensão não se limitam à formulação teórica, mas assumem um papel transformador ao direcionar a universidade para a promoção de melhorias concretas no território onde atua.

No presente projeto de extensão, o objetivo geral assume papel central ao propor o fortalecimento do perfil empreendedor e a qualificação das práticas de gestão implementadas por

³⁰Para alcançar este objetivo, é imprescindível conhecer e responder às necessidades, exigências e aspirações da comunidade.

³¹A extensão concebida como [...] transformação social expresa um de seus objetivos centrais, que é contribuir ao reconhecimento e posterior desenvolvimento de estratégias de inserção universitária voltadas à modificação das condições sociais, econômicas, políticas e culturais das comunidades mais vulneráveis.

responsáveis de salões de beleza em Teresina. Busca-se promover processos de capacitação e assessoria que impactem diretamente na sustentabilidade dos empreendimentos, ampliando sua competitividade e contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico local.

A importância deste objetivo geral está em sua capacidade de gerar efeitos práticos que valorizem a formação discente e qualifiquem o setor de estética e beleza. Ao articular universidade e comunidade, a ação extensionista pretende oferecer novas perspectivas de gestão e inovação, favorecendo a profissionalização dos gestores e o desenvolvimento sustentável dos salões em contextos regionais específicos. Como reforça Elliott-Engel (2022), “the objectives of this chapter are to provide a translation of effective teaching practices from the higher-education classroom and emphasize the interconnections of teaching and research disciplines to impactful community outreach, engagement, and impact”³² (s.p.). Essa visão destaca que o objetivo extensionista deve sempre buscar o equilíbrio entre a formação acadêmica e a transformação social, convertendo o conhecimento produzido na universidade em ações de impacto real para a coletividade.

O objetivo geral desta proposta conecta-se diretamente aos desafios cotidianos enfrentados pelos salões de beleza na capital piauiense, tais como a necessidade de adaptação às condições econômicas locais e a superação de barreiras administrativas. Por meio de atividades extensionistas, pretende-se descrever tais obstáculos e propor alternativas práticas fundamentadas em estratégias de capacitação e gestão colaborativa, contribuindo para a melhoria contínua do setor. Essa abordagem dialoga com Patton (2008), ao afirmar que “in extension programs, objectives should clearly state what knowledge will be built, what attitudes will be changed, what skills will be strengthened, or what behaviors will be increased”³³ (s.p.). Essa perspectiva reforça que objetivos de extensão devem ser formulados de forma clara e operacional, primando que as ações alcancem impactos concretos e observáveis na realidade social e profissional dos participantes.

O alcance do objetivo geral delineado poderá repercutir de forma relevante na consolidação de práticas empreendedoras e gerenciais mais eficazes. Espera-se que os resultados subsidiem gestores e trabalhadores do setor na formulação de estratégias inovadoras e condizentes com a realidade local, ao mesmo tempo em que incentivem processos permanentes de capacitação profissional e de desenvolvimento de competências. Tal perspectiva reafirma que, como destaca

³²Os objetivos são traduzir práticas de ensino eficazes e enfatizar a interconexão entre ensino e pesquisa com vistas a um engajamento comunitário impactante.

³³Em programas de extensão, os objetivos devem indicar claramente qual conhecimento será construído, quais atitudes mudadas, quais habilidades fortalecidas ou quais comportamentos incrementados.

Fronzizi, “para lograr este objetivo, es imprescindible conocer y responder a las necesidades, requerimientos y aspiraciones de la comunidad”³⁴ (1971, p. 247). Essa compreensão evidencia que os objetivos extensionistas devem nascer do diálogo com a comunidade, de modo a garantir que as metas estabelecidas estejam efetivamente alinhadas às demandas reais do território.

Entre os benefícios decorrentes do cumprimento do objetivo geral destacam-se o fortalecimento do setor de salões de beleza em Teresina, a geração de oportunidades de aprendizado para discentes e a ampliação do impacto social da universidade. Através da integração de saberes acadêmicos e práticos, a ação extensionista pretende construir soluções replicáveis em outros contextos regionais, reforçando a função social da universidade e promovendo o desenvolvimento humano e econômico de forma sustentável.

Objetivos Específicos

Os objetivos específicos, em um projeto de extensão, desdobram o objetivo geral em etapas concretas e operacionais que devem impactar práticas reais da comunidade. Programas extensionistas buscam “change practices and ultimately enhance quality of life by improving social, economic, or environmental conditions”³⁵ (Extension Models, 2020, s.p.). Nesse sentido, os objetivos específicos funcionam como guias para intervenções intencionais, orientadas à transformação concreta e à mensuração de resultados.

A relevância dos objetivos específicos em um projeto de extensão está em sua função de operacionalizar o objetivo geral em fases articuladas, que orientem as ações com clareza e transparência à comunidade. Segundo Amador (2023), “los objetivos de la extensión universitaria son la democratización del conocimiento, facilitando el acceso a la educación y la cultura a toda la población, la vinculación con el entorno social, cultural y económico, y la promoción de la innovación, fomentando la transferencia de tecnología y la aplicación práctica de los conocimientos académicos”³⁶ (s.p.). Essa concepção reforça que os objetivos específicos devem expressar ações efetivas de democratização, vínculo comunitário e inovação, servindo como metas operacionais que traduzem o propósito extensionista em intervenções socialmente relevantes.

³⁴Para alcançar este objetivo, é imprescindível conhecer e responder às necessidades, exigências e aspirações da comunidade.

³⁵Mudar práticas e, em última instância, melhorar a qualidade de vida ao melhorar condições sociais, econômicas ou ambientais.

³⁶Os objetivos da extensão universitária são a democratização do conhecimento, facilitando o acesso à educação e à cultura para toda a população, a vinculação com o entorno social, cultural e econômico, e a promoção da inovação, fomentando a transferência de tecnologia e a aplicação prática do conhecimento acadêmico.

Os objetivos específicos deste projeto extensionista foram elaborados para aprofundar a intervenção junto ao setor de salões de beleza em Teresina, priorizando ações de formação, inovação e sustentabilidade. Como detalham Castilla et al. (2021), “este proceso tiene como objetivo principal vincular la universidad con la sociedad, promoviendo una relación bidireccional que fomente el intercambio de saberes, la solución de problemas locales y el desarrollo sostenible de las comunidades”³⁷ (p. 1–2). Essa perspectiva orienta a formulação dos objetivos específicos para que expressem compromissos operacionais de engajamento e corresponsabilidade com a realidade local.

(a) Capacitar e apoiar gestores de salões de beleza na identificação e fortalecimento de suas principais características empreendedoras, buscando compreender de que forma esses atributos podem ser aplicados no cotidiano e contribuir para a melhoria de suas práticas de gestão e do desempenho dos empreendimentos.

(b) Desenvolver oficinas de formação continuada voltadas às competências gerenciais necessárias para o setor, identificando quais se mostram mais eficazes no contexto de Teresina e quais demandam aprimoramento, de modo a atender às necessidades reais dos salões de beleza.

(c) Implementar atividades de orientação em marketing e administração de recursos humanos, estimulando gestores e trabalhadores a adotarem estratégias de fidelização de clientes e de valorização das equipes, de acordo com as especificidades do mercado local.

(d) Acompanhar e avaliar, em conjunto com os participantes, os resultados das práticas empreendedoras e gerenciais desenvolvidas, relacionando-os a indicadores de desempenho como sustentabilidade financeira, fidelização da clientela e crescimento organizacional.

(e) Identificar, por meio do diálogo direto com os gestores, os principais desafios e barreiras enfrentados cotidianamente nos salões de beleza em Teresina, propondo alternativas práticas e colaborativas para superá-los e elevar a eficiência operacional do setor.

(f) Elaborar recomendações aplicáveis à realidade do setor de estética e beleza, capazes de subsidiar políticas públicas e programas de apoio, além de contribuir para a formação continuada de gestores já atuantes e daqueles que ingressam no mercado.

(g) Realizar um mapeamento participativo da distribuição geográfica dos salões de beleza em Teresina, identificando padrões de localização e lacunas de atendimento, de modo a subsidiar estratégias mais eficazes de gestão territorial e de expansão do setor.

(h) Estimular a experimentação e a apropriação de tecnologias digitais e ferramentas baseadas em inteligência artificial que possam ser aplicadas à gestão dos salões de beleza, capacitando os gestores para seu uso e promovendo inovação e eficiência administrativa no setor.

Os objetivos específicos delineados neste projeto, em suma, são essenciais para estruturar um processo de formação, apoio e inovação junto ao setor de salões de beleza em Teresina. Ao abranger desde a capacitação dos gestores até a experimentação de novas tecnologias, busca-se consolidar uma base prática capaz de fortalecer a sustentabilidade dos empreendimentos e, ao mesmo tempo, promover oportunidades de aprendizado e protagonismo para os estudantes universitários envolvidos. Dessa forma, a extensão cumpre sua função social ao integrar conhecimentos acadêmicos e demandas

³⁷Este processo tem como objetivo principal vincular a universidade à sociedade, promovendo uma relação bidireccional que favoreça o intercâmbio de saberes, a solução de problemas locais e o desenvolvimento sustentável das comunidades.

comunitárias, contribuindo para a melhoria das condições de trabalho, a valorização profissional e o desenvolvimento socioeconômico local.

METODOLOGIA

A metodologia em projetos de extensão universitária assume papel fundamental como elo entre a teoria desenvolvida nos espaços acadêmicos e a prática vivenciada pela comunidade. Tal perspectiva reforça a dimensão social da universidade, que, ao se articular com demandas concretas da sociedade, amplia seu alcance transformador. Nesse sentido, como enfatiza Rubião (2013), “l’extension universitaire fait par contre l’objet de débats [...] née de la prise de conscience que les activités de recherche, et d’enseignement [...] s’exercent dans des sociétés [...] qui les dépassent [...] et sont impactés par elles en retour”³⁸ (s.p.). A metodologia extensionista não se limita à aplicação de técnicas, mas representa uma postura epistemológica e social de compromisso com a transformação coletiva.

Nos projetos de extensão, a adoção de metodologias participativas e interativas constitui elemento fundamental para promover o protagonismo discente, o engajamento da comunidade e o fortalecimento dos vínculos institucionais e sociais. Essa escolha metodológica reforça o papel ativo de todos os envolvidos na construção do conhecimento, tornando-os sujeitos do processo educativo e social. Como observa Tritz (2014), “participatory research embraces principles such as equitable relations between the researcher and study participants, the production of knowledge, and reflexivity”³⁹ (p. 31). Portanto, a metodologia extensionista valoriza o diálogo de saberes, a corresponsabilidade e a colaboração como pilares de uma prática transformadora.

A estratégia metodológica do projeto prevê a realização de oficinas e cursos práticos direcionados ao setor de salões de beleza, abrangendo aspectos técnicos, mas sobretudo gerenciais. Nessas atividades, serão contemplados conteúdos relacionados às áreas de gestão financeira, marketing digital, inovação e sustentabilidade, podendo também contemplar técnicas profissionais de estética e cuidados pessoais, se pertinente. O objetivo é oferecer formação integrada, que fortaleça a capacidade empreendedora dos participantes, ampliando suas condições de competitividade no

³⁸A extensão universitária, por sua vez, torna-se objeto de debates nascida da consciência de que as atividades de pesquisa e de ensino se exercem em sociedades que as ultrapassam e são impactadas por elas em retorno.

³⁹A pesquisa participativa abraça princípios tais como relações equitativas entre o pesquisador e os participantes do estudo, a produção de conhecimento e a reflexividade.

mercado local. Dessa forma, a metodologia aplicada contribui para a melhoria dos serviços prestados e para a valorização dos trabalhadores e para o fortalecimento da economia criativa.

Complementarmente às formações presenciais, o projeto desenvolverá atividades de assessoria e acompanhamento nos empreendimentos parceiros. Essas ações ocorrerão por meio de visitas técnicas, consultorias personalizadas e apoio na aplicação prática do conhecimento adquirido nas oficinas. A proposta busca propiciar que os conteúdos trabalhados em sala se materializem em transformações concretas na rotina dos salões de beleza. Com isso, cria-se um processo de troca de experiências, em que universidade e comunidade caminham juntas para a consolidação de práticas inovadoras e sustentáveis, alinhadas às demandas reais do setor.

Para estimular a aprendizagem crítica e ativa, o projeto adotará metodologias ativas, como o estudo de caso, a aprendizagem baseada em problemas (ABP) e as rodas de conversa. Essas estratégias permitem que os participantes reflitam sobre situações concretas vivenciadas no cotidiano dos salões, elaborando soluções de forma colaborativa. Essa abordagem fortalece a autonomia, incentiva a resolução de problemas reais e promove o diálogo de saberes entre comunidade acadêmica e sociedade civil. De tal forma, a metodologia extensionista se firma como um espaço dinâmico de construção de conhecimento, capaz de unir a experiência prática com aportes teóricos atualizados.

A execução do projeto contará ainda com reuniões de planejamento, monitoramento e avaliação, envolvendo docentes, discentes e parceiros externos. Esses encontros terão como objetivo alinhar as metas propostas, revisar estratégias de atuação e ajustar as ações em desenvolvimento, conforme as necessidades identificadas ao longo do processo. Ao adotar esse modelo de gestão participativa, busca-se propiciar maior eficiência na execução, promover o engajamento de todos os envolvidos e assegurar que os resultados esperados sejam alcançados de forma colaborativa e transparente.

Como parte das ações de socialização e valorização cultural, o projeto poderá promover eventos de divulgação e integração comunitária, tais como seminários, feiras de beleza e mostras abertas ao público. Esses espaços serão oportunidades para apresentar os resultados obtidos, estimular o intercâmbio de experiências entre profissionais, estudantes e comunidade, além de fortalecer a identidade cultural e social do setor de salões de beleza. Tais iniciativas também contribuem para dar visibilidade às práticas extensionistas da universidade, consolidando sua inserção comunitária e reforçando o caráter transformador do projeto.

Para primar pela transparência e ampliar o alcance das ações, serão utilizados diversos instrumentos de registro e comunicação. Entre eles poderão ocorrer a produção de relatórios técnicos, a elaboração de material audiovisual (vídeos e fotografias) e a divulgação em redes sociais institucionais e comunitárias. Esses mecanismos permitem documentar as atividades realizadas e compartilhar resultados, estimular novas parcerias e envolver a sociedade em geral no acompanhamento do projeto. A comunicação torna-se, portanto, parte integrante da metodologia, contribuindo para a sustentabilidade e continuidade da iniciativa.

A metodologia também contempla mecanismos de avaliação formativa e somativa, que serão aplicados ao longo de todo o processo. A avaliação formativa ocorrerá por meio de feedback contínuo dos participantes, reuniões de análise e registros de campo, possibilitando ajustes imediatos às atividades. Já a avaliação somativa será realizada a partir de relatórios avaliativos e indicadores de impacto social, educacional e econômico, capazes de mensurar a relevância do projeto para a comunidade e para a universidade. Dessa forma, assegura-se um processo avaliativo sistemático e participativo, coerente com os princípios da extensão universitária.

A metodologia deste projeto reforça a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, primando com que a formação acadêmica se articule à produção de conhecimento e à intervenção social. Nesse sentido, a extensão universitária é concebida como espaço de integração de saberes, capaz de promover desenvolvimento humano, inclusão produtiva e fortalecimento do setor de beleza como ambiente de transformação social. Como destacam Grosbois et al. (2018), “les universités sont enfin appelées à contribuer plus que jamais à l’innovation technologique et sociale [...] les trois volets de la mission universitaire – la formation, la recherche et les services à la collectivité – sont donc indissociables”⁴⁰ (s.p.). Essa compreensão fundamenta a prática extensionista, orientando-a para resultados que transcendem a sala de aula e alcançam a vida comunitária.

RESULTADOS ESPERADOS

No âmbito extensionista, espera-se que o projeto contribua para o fortalecimento da relação entre a Universidade Federal do Piauí e os salões de beleza de Teresina, promovendo um espaço de diálogo e cooperação mútua. Através dessa interação, a comunidade acadêmica terá a oportunidade de aplicar conhecimentos teóricos em situações práticas, ao mesmo tempo em que os profissionais do setor compartilham suas experiências e necessidades reais. Esse processo dialógico tende a consolidar

⁴⁰As universidades são finalmente chamadas a contribuir mais do que nunca à inovação tecnológica e social [...] os três eixos da missão universitária - a formação, a pesquisa e os serviços à coletividade - são, portanto, indissociáveis.

a universidade como agente transformador, capaz de gerar impactos sociais relevantes e fomentar vínculos duradouros com a comunidade.

Como resultado de curto prazo, almeja-se a capacitação e a valorização dos profissionais envolvidos, sejam discentes, docentes ou trabalhadores dos salões de beleza. A participação em oficinas, cursos e atividades práticas deverá ampliar competências técnicas e gerenciais, fortalecendo habilidades em gestão, atendimento ao público, inovação estética e empreendedorismo. Nesse sentido, “capacity building must not only include scientific and technical knowledge, but also broader competencies, such as writing, disseminating research and achieving collaboration”⁴¹ (Merritt, 2019, p. 3). O processo de aprendizagem colaborativa eleva a qualidade dos serviços prestados e proporciona maior reconhecimento social aos profissionais do setor, consolidando-os como referência de boas práticas na área da beleza em nível local e regional.

Espera-se que a execução do projeto gere impactos sociais e econômicos pertinentes, sobretudo pela ampliação das oportunidades de inserção profissional e de geração de renda. Ao promover a qualificação dos trabalhadores e eventuais futuros empreendedores do setor da beleza, o projeto tende a impulsionar a empregabilidade, estimular a formalização de negócios e fortalecer iniciativas autônomas. Nesse sentido, cabe destacar que “la capacitación ha sido el elemento más desarrollado por las políticas formación de competencias laborales”⁴² (Durán, 2025, p. 2). A comunidade local poderá beneficiar-se da valorização do trabalho desenvolvido nos salões, contribuindo para a inclusão produtiva e para a redução de desigualdades sociais.

Outro resultado esperado é a difusão de práticas inovadoras e sustentáveis, capazes de transformar os salões de beleza em espaços de referência para o compartilhamento de tecnologias sociais e para a promoção do bem-estar coletivo. Nesse sentido, “the diffusion is the process by which an innovation is communicated through certain channels over time among the members of a social system”⁴³ (Rogers, 2003, p. 5). Essa concepção reforça a expectativa de que, se dotados de visibilidade, compatibilidade e aplicabilidade, os novos métodos e práticas sustentáveis tendem a ser adotados nos salões participantes e replicados em outras redes. Ao incentivar a adoção de técnicas modernas de gestão, inovação em serviços e responsabilidade socioambiental, o projeto contribuirá

⁴¹ A capacitação deve incluir não apenas conhecimento científico e técnico, mas também competências mais amplas, como escrita, disseminação de pesquisa e articulação colaborativa.

⁴² A capacitação tem sido o elemento mais desenvolvido nas políticas de formação de competências laborais.

⁴³ A difusão é o processo pelo qual uma inovação é comunicada por certos canais ao longo do tempo entre os membros de um sistema social.

para consolidar modelos que possam ser replicados em outros contextos. Os salões passam, portanto, a atuar como polos multiplicadores de inovação e de fortalecimento comunitário.

Para assegurar a efetividade do projeto, prevê-se o acompanhamento sistemático e a mensuração dos resultados por meio de indicadores qualitativos e quantitativos. Serão considerados aspectos como o número de profissionais capacitados, a satisfação dos participantes, o nível de engajamento comunitário e as melhorias percebidas nos serviços oferecidos pelos salões. Outrossim, relatórios periódicos e registros de atividades servirão como instrumentos de monitoramento e transparência, possibilitando ajustes estratégicos e permitindo que os objetivos extensionistas sejam plenamente alcançados.

METAS

As metas deste projeto de extensão estão orientadas para fortalecer o setor de salões de beleza como espaço de formação, inclusão produtiva e valorização social, articulando a universidade com a comunidade e estimulando ações de impacto direto na realidade local. Nesse sentido, a definição clara das metas constitui elemento indispensável, pois “clear goals are essential for effective project management because they provide a framework for planning, organising, executing, and controlling a project”⁴⁴ (ZADA et al., 2023). Assim, ao estabelecer objetivos bem definidos e coerentes, o projeto se estrutura de forma consistente para alcançar os resultados pretendidos.

Neste sentido, almeja-se:

Promover a capacitação técnica e gerencial de profissionais e empreendedores de salões de beleza, por meio de oficinas, cursos e palestras que integrem teoria e prática.

Estimular a inserção de estudantes universitários em experiências extensionistas nos salões de beleza, favorecendo sua formação prática e aproximando-os das demandas reais do setor.

Contribuir para a formalização e profissionalização do setor, incentivando a adoção de boas práticas de gestão, organização do trabalho e regularização de empreendimentos.

Realizar atividades culturais e educativas em comunidades, promovendo a valorização do setor de beleza como espaço de inclusão produtiva, empoderamento social e geração de renda.

Produzir e divulgar materiais informativos (cartilhas, manuais, vídeos tutoriais) para difusão do conhecimento gerado pelo projeto, garantindo acesso democrático a conteúdos de capacitação.

Estabelecer parcerias institucionais e comunitárias que fortaleçam a rede de apoio e sustentação do setor de beleza, ampliando o alcance e a sustentabilidade das ações extensionistas.

⁴⁴Metas claras são essenciais para a gestão eficaz de projetos porque fornecem um arcabouço para planejar, organizar, executar e controlar um projeto.

Com esse conjunto de metas e indicadores, o projeto busca assegurar que as ações desenvolvidas sejam mensuráveis e passíveis de acompanhamento, possibilitando ajustes contínuos e maior transparência quanto aos resultados obtidos. Considerando-se que “a comprehensive goal-setting process enhances decision quality under uncertainty [...] and eventually improves project performance”⁴⁵ (ZWIKAEL et al., 2024). Dessa forma, a integração entre metas claras e indicadores específicos fortalece a gestão do projeto e maximiza seu potencial de impacto.

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO

O acompanhamento do projeto será realizado de forma contínua, por meio de encontros periódicos entre a equipe de coordenação, os discentes participantes e representantes da comunidade envolvida. Esses momentos coletivos permitirão avaliar o andamento das atividades previstas, identificar eventuais dificuldades surgidas no processo e alinhar estratégias para a superação de obstáculos. A proposta é promover um espaço de diálogo permanente, onde universidade e comunidade possam trocar percepções sobre a execução das ações, reforçando o caráter participativo e colaborativo da extensão universitária. Como destaca o Community Tool Box (2022), “participatory evaluation involves all the stakeholders in a project ... the beneficiaries become the copilots of a project, making sure that their real needs [...] are recognized and addressed”⁴⁶ (s.n.). Tal compreensão evidencia que o acompanhamento contínuo deve ser pautado pelo engajamento coletivo, fortalecendo a legitimidade e a relevância social do projeto.

A avaliação das ações será conduzida com base em instrumentos de caráter formativo e somativo, possibilitando verificar tanto o processo quanto os resultados alcançados. Serão aplicados questionários, entrevistas e formulários em dois momentos distintos: antes da realização das atividades (ex-ante), com a finalidade de identificar os conhecimentos e percepções iniciais dos participantes; e após a execução (ex-post), com o objetivo de mensurar mudanças no nível de informação, engajamento e transformação social produzidos pela experiência extensionista. Como ressalta Mangnan (2020), “l’évaluation aide à comprendre les effets à court, moyen et long terme du projet sur les bénéficiaires et les communautés. Elle identifie les changements positifs et négatifs et permet de tirer des leçons pour améliorer les projets futurs”⁴⁷ (p. 31). Esse entendimento reforça a

⁴⁵um processo abrangente de estabelecimento de metas melhora a qualidade das decisões sob incerteza [...] e, eventualmente, aprimora o desempenho do projeto.

⁴⁶A avaliação participativa envolve todas as partes interessadas em um projeto ... os beneficiários tornam-se copilotos de um projeto, garantindo que suas reais necessidades ... sejam reconhecidas e atendidas.

⁴⁷A avaliação ajuda a compreender os efeitos de curto, médio e longo prazo do projeto sobre os beneficiários e as comunidades. Ela identifica as mudanças positivas e negativas e permite extrair lições para melhorar os projetos futuros.

necessidade de usar os dados coletados não apenas como medição de impacto, mas também como subsídio para o aprimoramento constante das estratégias metodológicas do projeto.

O monitoramento do projeto será feito a partir de indicadores previamente definidos, que permitirão aferir o grau de execução das atividades e o alcance das metas estabelecidas. Serão utilizados instrumentos como listas de presença, registros fotográficos e audiovisuais, relatórios técnicos e acompanhamento sistemático do cronograma. Esses elementos possibilitarão mensurar tanto a participação dos envolvidos quanto a efetividade das ações realizadas, proporcionando maior objetividade na análise dos resultados. Conforme destaca Mangnan (2020), “le suivi des performances permet de mesurer l'avancement du projet par rapport aux objectifs fixés. Cela inclut l'analyse des données quantitatives et qualitatives pour évaluer l'efficacité des activités mises en œuvre”⁴⁸ (p. 34). Essa abordagem evidencia a importância de alinhar permanentemente a execução das atividades aos objetivos previamente traçados.

A avaliação também contemplará os impactos sociais e educacionais gerados pelo projeto, a partir de uma perspectiva qualitativa e quantitativa. No âmbito comunitário, serão observados os níveis de participação, a satisfação dos beneficiários e a relevância das atividades para a realidade local. No campo acadêmico, será considerada a contribuição do projeto para o desenvolvimento de competências dos discentes, como liderança, trabalho em equipe e responsabilidade social, reforçando a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Como destacam Fernández-Díaz et al. (2017), “the results of the evaluation provide insight into what works and what does not, and are crucial in assessing long-term impact on communities and learning outcomes”⁴⁹ (p. 2). Dessa forma, a avaliação busca não apenas mensurar resultados imediatos, mas também compreender os efeitos duradouros da intervenção extensionista.

Como forma de consolidar o processo avaliativo, serão elaborados relatórios periódicos e um relatório final contendo a análise dos resultados, dificuldades e potencialidades identificadas. Esses documentos serão apresentados às instâncias institucionais competentes e compartilhados com a comunidade parceira, de modo a assegurar transparência e corresponsabilidade. Outrossim, reuniões de devolutiva poderão ser realizadas junto aos participantes e parceiros locais, fortalecendo os vínculos de confiança e promovendo a sustentabilidade das ações para além da vigência do projeto.

⁴⁸O acompanhamento do desempenho permite medir o progresso do projeto em relação aos objetivos definidos. Isso inclui a análise de dados quantitativos e qualitativos para avaliar a eficácia das atividades implementadas

⁴⁹Os resultados da avaliação oferecem insights sobre o que funciona e o que não, sendo cruciais para avaliar o impacto de longo prazo nas comunidades e nos resultados de aprendizagem.

ORÇAMENTO

A integralidade do financiamento desta ação extensionista voltada ao fortalecimento do setor de salões de beleza em Teresina será assumida pela própria coordenação, por meio de recursos particulares. Opta-se por não recorrer a editais, patrocínios ou subsídios externos, uma vez que se privilegia a autonomia extensionista e a celeridade na execução das atividades previstas, evitando, portanto, eventuais entraves burocráticos inerentes à captação de apoio financeiro. Dessa maneira, a autossuficiência orçamentária viabiliza a realização plena das ações propostas, em conformidade com o cronograma estabelecido, sem dependência de agentes externos nem riscos de interrupções administrativas.

A inexistência de financiamento externo elimina a necessidade de atender a exigências específicas de eventuais patrocinadores, aportando maior flexibilidade na gestão das despesas. Dada a natureza enxuta do orçamento, restrito principalmente a gastos com materiais didáticos, de divulgação e deslocamentos para oficinas e visitas técnicas, entende-se que os recursos disponíveis serão suficientes para sustentar as atividades centrais de formação, acompanhamento e difusão de conhecimentos junto à comunidade. Preserva-se, portanto, a viabilidade econômica do projeto de extensão, valorando a objetividade e a racionalidade na alocação dos custos.

O respaldo legal para essa forma de custeio encontra-se em normativas próprias da extensão. A Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018, estabelece diretrizes para a extensão na educação superior e legitima a utilização de recursos próprios desde que observadas as regulamentações institucionais. No âmbito da Universidade Federal do Piauí, destacam-se a Resolução CEPEX/UFPI nº 085/2018, que regulamenta o cadastro e acompanhamento dos programas e projetos de extensão, e a Resolução CEPEX/UFPI nº 875/2025, que disciplina sua execução. Dessa forma, a decisão pelo autofinanciamento não compromete a legalidade da ação, ao contrário, reafirma sua viabilidade e conformidade com os marcos normativos que orientam a prática extensionista.

A autonomia financeira conferida pelo autofinanciamento possibilita à coordenação do projeto maior controle na aplicação dos recursos, possibilitando que estes sejam administrados com eficiência e alinhados aos objetivos extensionistas. Essa condição permite acompanhar de forma contínua a execução das atividades, assegurando que sejam pautadas pela economicidade e pelo compromisso social que caracteriza a extensão universitária. Dessa maneira, a gestão orçamentária contribui para a sustentabilidade do projeto e para a efetividade das ações formativas, culturais e comunitárias, fortalecendo o vínculo entre a universidade e a sociedade.

Para o devido ordenamento dos custos, elaborou-se um **Quadro Orçamentária**, que classifica as despesas em categorias indispensáveis à prática extensionista. Estão contemplados itens como materiais pedagógicos, impressões e materiais de divulgação, deslocamentos necessários para oficinas e visitas de acompanhamento, além de uma reserva destinada a imprevistos de menor impacto. Esse instrumento proporciona uma visão objetiva da distribuição dos recursos, integralmente providos pela coordenação e equipe, reforçando a condução autossuficiente da ação e primando pela continuidade e qualidade do projeto de extensão.

Quadro Orçamentário

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
Materiais Pedagógicos	Papel, canetas, pastas, kits de apoio às oficinas	1 conjunto	60,00	60,00
Impressão e Divulgação	Cartilhas, certificados, cartazes e folders	200 páginas	0,25	50,00
Transporte Local	Deslocamentos para oficinas e visitas comunitárias	10 deslocamentos	12,00	120,00
Outros	Gastos imprevistos menores	---	---	20,00
TOTAL	---	---	---	250,00

Fonte: grifo do autor.

Considerando a simplicidade dos custos previstos e a capacidade da coordenação em arcar integralmente com as despesas, não se identificam obstáculos financeiros que possam comprometer a realização desta ação de extensão. A estrutura orçamentária, clara e objetiva, reafirma a viabilidade econômica do projeto, possibilitando que seja desenvolvido em alinhamento com as diretrizes institucionais desta universidade. Tal organização dos recursos viabiliza a execução das atividades com independência, transparência e responsabilidade, fazendo com que a ação avance com autossuficiência e mantenha o rigor metodológico e social necessários à efetividade extensionista.

CRONOGRAMA

O cronograma em projetos de extensão universitária constitui-se como um instrumento estratégico para propiciar coerência entre os objetivos propostos, as metas estabelecidas e a execução prática das atividades. Sua função vai além da simples ordenação temporal: trata-se de um recurso de gestão que organiza o tempo, distribui responsabilidades e permite o monitoramento contínuo das ações. Nesse sentido, como afirma Mangnan (2020), “un chronogramme d'activité est un outil de gestion de projet qui permet de visualiser et de planifier les différentes étapes d'un projet dans le temps. Il représente de manière graphique les tâches à accomplir et leur séquence chronologique,

facilitant ainsi la gestion des délais et la coordination des différentes activités”⁵⁰ (p. 24). Dessa forma, compreende-se que o cronograma é um condicionante para orientar a execução organizada e eficiente das ações extensionistas, aportando clareza, ritmo e integração entre os diferentes atores envolvidos.

O presente projeto está previsto para ser executado em um período de 24 meses, com início em 01 de novembro de 2025 e término em 31 de outubro de 2027. Para organizar esse percurso temporal, adotou-se uma estrutura que combina atividades contínuas - como atendimentos extensionistas, reuniões de monitoramento e elaboração de relatórios semestrais - com atividades pontuais, a exemplo de oficinas modulares, eventos de socialização intermediária e final, bem como a avaliação participativa. Essa disposição ao longo de dois anos permite uma distribuição equilibrada entre momentos de formação, práticas comunitárias e reflexão crítica, propiciando uma pertinente progressividade das ações e a consolidação dos resultados de forma sustentável. Nesse sentido, conforme observa Mangnan (2020), “la gestion de projet est un processus structuré qui vise à organiser, planifier et superviser toutes les étapes d'un projet pour atteindre des objectifs spécifiques. Ce processus comprend la définition des buts, la gestion des ressources, le suivi des progrès et l'évaluation des résultats”⁵¹ (p. 7). Evidencia-se que a concepção do cronograma, portanto, no âmbito da extensão, deve refletir essa lógica estruturada, integrando etapas, recursos e mecanismos de acompanhamento que possibilitem o cumprimento dos objetivos previstos.

As atividades de caráter contínuo foram distribuídas ao longo de todo o período de vigência do projeto, de modo a propiciar acompanhamento constante e fortalecimento progressivo das ações. Entre elas, destacam-se as visitas empresariais e os atendimentos extensionistas, que ocorrerão conforme a demanda da comunidade e dos parceiros envolvidos. Também se inserem nesse conjunto as reuniões internas de monitoramento, destinadas à avaliação do andamento das atividades e à proposição de ajustes necessários buscando maximizar a eficiência do processo. Nesse contexto, conforme destaca Russell (2018), o “project monitoring and controlling involves reconciling ‘projected performance stated in your planning documentation with your team’s actual performance’ and making changes where necessary to get your project back on track”⁵² (s.p.). A previsão de

⁵⁰Um cronograma de atividades é uma ferramenta de gestão de projetos que permite visualizar e planejar as diferentes etapas de um projeto no tempo. Ele representa de maneira gráfica as tarefas a serem realizadas e sua sequência cronológica, facilitando a gestão dos prazos e a coordenação das diferentes atividades.

⁵¹A gestão de projeto é um processo estruturado que visa organizar, planejar e supervisionar todas as etapas de um projeto para atingir objetivos específicos. Esse processo compreende a definição das metas, a gestão dos recursos, o acompanhamento dos progressos e a avaliação dos resultados.

⁵²O monitoramento e o controle de projeto envolvem conciliar o “desempenho projetado declarado em sua documentação de planejamento com o desempenho real da equipe” e fazer mudanças quando necessário para colocar o projeto de volta nos trilhos.

relatórios concebe a sistematização dos resultados parciais e a retroalimentação das práticas, atribuindo ao projeto estabilidade, transparência e capacidade de adaptação a eventuais imprevistos.

No que se refere às atividades pontuais, o cronograma contempla ações específicas e concentradas em determinados períodos, funcionando como marcos estratégicos no desenvolvimento do projeto. Estão previstos módulos de oficinas de capacitação, distribuídos ao longo dos dois anos, com temáticas progressivas que acompanham as necessidades identificadas na comunidade. Outrossim, o planejamento inclui evento de socialização destinado à divulgação das experiências e impactos alcançados. Também poderá ser realizada uma atividade de integração cultural e educativa com a comunidade, reforçando o vínculo entre universidade e sociedade. Essas ações pontuais permitem dar visibilidade às conquistas do projeto, mobilizar a comunidade e fortalecer o compromisso social da extensão universitária.

Afim de estabelecer clareza e objetividade na organização temporal, o cronograma do projeto foi estruturado em formato tabular, indicando os períodos de início e término de cada atividade, bem como sua duração aproximada. O **Quadro Cronograma do Projeto** contempla tanto as ações contínuas, como os atendimentos extensionistas e as reuniões de monitoramento, quanto as ações pontuais, a exemplo dos módulos de oficinas, eventos de socialização e avaliação final. Essa disposição permite visualizar de forma integrada a sequência lógica das etapas, favorecendo o acompanhamento por parte da equipe executora.

O cronograma constitui-se como ferramenta de gestão e de acompanhamento participativo, possibilitando que a equipe, a comunidade envolvida e os parceiros institucionais mantenham uma visão nítida do desenvolvimento das ações. Sua flexibilidade permite ajustes em face de imprevistos, sem comprometer a coerência entre os objetivos, metas e resultados esperados. Nesse sentido, conforme destaca Mangnan (2020), “clarté et visibilité : il offre une vue d'ensemble claire du projet, permettant à tous les membres de l'équipe de comprendre les délais et les responsabilités. [...] Coordination et suivi : facilite la coordination entre les différentes parties prenantes et permet de suivre l'avancement du projet de manière efficace”⁵³ (p. 24). Dessa forma, o cronograma assume um papel central na promoção da transparência, na responsabilização coletiva e na efetividade social, fortalecendo o vínculo extensionista e proporcionando legitimidade às ações.

⁵³Clareza e visibilidade: Ele oferece uma visão geral clara do projeto, permitindo que todos os membros da equipe compreendam os prazos e as responsabilidades. [...] Coordenação e acompanhamento: Facilita a coordenação entre as diferentes partes interessadas e permite acompanhar o progresso do projeto de maneira eficaz.

Quadro Cronograma do Projeto

Nº	ATIVIDADE	PERÍODO (INÍCIO → FIM)	DURAÇÃO APROXIMADA
01	Planejamento inicial e reunião de alinhamento da equipe	01/11/2025 → 15/12/2025	1,5 mês
02	Diagnóstico participativo com a comunidade/parceiros	15/12/2025 → 30/06/2026	6,5 meses
03	Produção de materiais educativos (cartilhas, vídeos, guias)	01/07/2026 → 31/12/2026	6 meses
04	Atendimentos/consultorias extensionistas contínuas	01/01/2026 → 31/10/2027	10 meses
05	Reuniões de monitoramento e avaliação internas	Trimestral: 28/02, 31/05, 31/08, 30/11 (2026 e 2027)	8 encontros
06	Evento de socialização parcial dos resultados	15/11/2026	1 dia
07	Evento de integração cultural/educacional com a comunidade	15/06/2027	1 dia
08	Oficinas / Reuniões de capacitação	01/08/2027 → 30/09/2027	2 meses
09	Ações finais (com comunidade e equipe)	15/09/2027 → 15/10/2027	1 mês
10	Elaboração do relatório final e socialização dos resultados	01/10/2027 → 31/10/2027	1 mês

Fonte: grifo do autor

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Mariana Rodrigues. A precarização das relações de trabalho dos profissionais do setor de beleza à luz da Lei 13.352/2016. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Direito) – Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2022.

ALZATE CARDONA, M. Historia y espíritu emprendedor. Bogotá: Editorial Académica Española, 2017.

AMADOR, L. Los objetivos de la extensión universitaria: democratización del conocimiento e innovación social. Ciudad de México: Universidad Autónoma, 2023.

ARAÚJO, M. F. Atendimento a mulheres e famílias vítimas de violência doméstica. Perfil, v. 9, p. 7-17, 1996.

ARAÚJO, M. F. A abordagem de gênero na clínica com casais. In: GOMES, I. C. (org.). Família: diagnóstico e abordagens terapêuticas. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. p. 38-44.

ARAÚJO, M. F.; MARTINS, E. J. S.; SANTOS, A. L. Violência de gênero e violência contra a mulher. In: ARAÚJO, M. F.; MATTIOLI, O. (orgs.). Gênero e violência. São Paulo: Arte & Ciência, 2004. p. 17-35.

ARRETCHE, M. Dossiê agenda de pesquisas em políticas públicas. Revista Brasileira de Ciências Sociais, v. 18, n. 51, p. 7-9, 2003.

ARRETCHE, M.; MARQUES, E. (org.). Políticas públicas no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2007.

AVRITZER, L. A qualidade da democracia e a questão da efetividade da participação: mapeando o debate. In: IPEA. Efetividade nas instituições participativas no Brasil: estratégias de avaliação. Brasília: Ipea, 2011.

AZEVEDO, M. A. Mulheres espancadas: a violência denunciada. Rio de Janeiro: Cortez, 1985.

BANDEIRA, L. M. Violência de gênero: a construção de um campo teórico e de investigação. Revista Sociedade e Estado, v. 29, n. 2, p. 449-469, 2014.

BANDEIRA, L. M. Violência, gênero e poder: múltiplas faces. In: STEVENS, C. et al. (orgs.). Mulheres e violências: interseccionalidades. Brasília, DF: Technopolitik, 2017.

- BANDEIRA, L. M.; ALMEIDA, T. M. C. de. Vinte anos da Convenção de Belém do Pará e a Lei Maria da Penha. *Revista Estudos Feministas*, v. 23, p. 501-517, 2015.
- BANDEIRA, L. M.; DUTRA, D. Estudos de gênero na América Latina: dinâmicas epistêmicas e emancipações plurais. *Revista de Estudos e Pesquisas sobre as Américas*, v. 9, p. 1-17, 2015.
- BANDEIRA, L. M.; MELO, H. P. A estratégia da transversalidade de gênero: uma década de experiência da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República do Brasil (2003/2010). In: MINELLA, L. S.; ASSIS, G. O.; FUNCK, S. B. (org.). *Políticas e fronteiras: desafios feministas*. Tubarão: Copiart, 2014.
- BANDEIRA, L. M.; ALMEIDA, T. M. C. de; KÜCHEMANN, B. A. A categoria gênero nas ciências sociais e sua interdisciplinaridade. *Revista do CEAM*, v. 3, p. 63-78, 2015.
- BARAZAL, N. R. Sobre violência e o ser humano. *Convenit Internacional*, n. 15, mai./ago. 2014.
- BARBOSA, G. S. S.; SILVA, A. S.; MATTOS, D. Uso de técnicas de meio alternativo de resolução de conflitos e a autonomia das mulheres vítimas de violência doméstica à luz da bioética. *Revista Direito em Debate*, n. 50, p. 201-215, 2017.
- BEJARANO, Jorge. Análisis socioeconómico del sector de peluquerías y barberías en Bogotá. *Diario La República*, Bogotá, 2018.
- BOSCHI, R.; COMINU, S.; ALBINO, D.; DE SARIO, G.; PAMPALONI, P. I fabbisogni professionali delle imprese e le aspettative dei lavoratori nel settore dell'acconciatura in Torino e Provincia: rapporto di ricerca. Torino: CNA – Federacconciatori, 2003.
- BOTA, F. B. Atributos da qualidade: um estudo exploratório em serviços de estética e beleza. 2007. Dissertação (Mestrado em Gestão Empresarial) – FGV, Rio de Janeiro, 2007.
- BRANCHE DE LA COIFFURE. Évolution des attentes et pratiques des clients des salons de coiffure et impacts sur les besoins métiers et compétences: rapport d'étude final. Paris: Branche de la Coiffure, 2024.
- BRASIL. Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018. Estabelece as diretrizes para a extensão na educação superior brasileira. *Diário Oficial da União: seção 1*, Brasília, DF, 19 dez. 2018.
- BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Edital nº 01/2020. Programa de Residência Profissional Agrícola. Brasília: MAPA, 2020.
- BRITO GONZÁLEZ, N.; EZENYIRIOHA, A. O. Plan de negocio para un Spa-Peluquería. San Cristóbal de La Laguna: Universidad de La Laguna, 2018.
- CNA. La domanda di servizi estetici in Italia. Roma: CNA, 2023.
- CASTILLA, K. P.; MENDOZA CASTRO, C.; SOLANO GALEANO, L. M. Extensión Universitaria en la Educación Superior y su vinculación con la sociedad. Bogotá: Recoso, 2021.
- COMMUNITY TOOL BOX. Participatory evaluation. University of Kansas, 2022.
- DURÁN, G. El impacto de los programas de capacitación y propuestas para fortalecer el sistema. Santiago de Chile: Libertad y Desarrollo, 2025.

ELLIOTT-ENGEL, J. Community engagement and impactful outreach in higher education. New York: Routledge, 2022.

EXTENSION MODELS. Change practices and enhance quality of life: frameworks for university extension. Washington, D.C.: Extension Press, 2020.

FERNÁNDEZ-DÍAZ, M. J. et al. Evaluation of the impact of intervention programmes on education outcomes. *Journal of Educational Change*, v. 18, n. 3, p. 301-320, 2017.

FRONDIZI, R. La universidad en la encrucijada. Buenos Aires: EUBA, 1971.

GROSBOIS, X.; LEBLANC, M.; TREMBLAY, S. Une troisième mission pour l'université: innovation et services à la collectivité. Québec: Presses de l'Université du Québec, 2018.

HORINISHI, Y.; HORINISHI, R.; SANO, C.; OHTA, R. The role of beauty salons in community health promotion: exploring health engagement and social connectivity in Japanese hair salons. *Cureus*, v. 17, n. 2, e79511, 2025.

JOHNSON, D. W.; JOHNSON, R. T.; HOLUBEC, E. J. El aprendizaje cooperativo en el aula. Buenos Aires: Paidós, 1999.

JOLY, M. C. L.; MONTRONE, A. V. G. Convivência em uma orquestra comunitária: um olhar para os processos educativos. In: ENCONTRO ANUAL DA ABEM, 17., 2008, São Paulo. Anais [...]. São Paulo: ABEM, 2008.

JULIEN, P. A.; ST-PIERRE, J. Entrepreneur et incertitude: des profils variés. In: Le grand livre de l'économie PME. Québec: Institut de recherche sur les PME, 2014. p. 69-89.

KIM, Y. J.; LEE, J. H.; LEE, S. G.; LEE, H. H. Developing sustainable competitive strategies in the beauty service industry: a SWOT-AHP approach. *Sustainability*, v. 13, n. 19, p. 1-21, 2021.

LÓPEZ-JÁUREGUI, Á.; MARTOS-PARTAL, M.; LABEAGA, J. M. Impact of SMEs strategy on loyalty: the hairdresser case. *Spanish Journal of Marketing – ESIC*, v. 23, n. 2, p. 215-235, 2019.

MAGALHÃES, J. S. Empreendedorismo feminino e effectuation: um estudo no setor de beleza e estética em Corumbá (MS). *Revista Científica Semana Acadêmica*, v. 11, ed. 231, 2023.

MANGARIN, R. A.; GONZAGA, J. C. Service quality and customer satisfaction among beauty salons. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, v. 5, n. 5, p. 67-78, 2021.

MANGNAN, E. Guide pratique de la gestion de projets: outils et techniques pour réussir. Paris: Square, 2020.

MANGNAN, E. Guide pratique de la gestion de projets: outils et techniques pour réussir. [S.l.]: IPES Business School, 2020.

MERRITT, M. Capacity building for global health research: a review of evaluation frameworks. *Health Research Policy and Systems*, v. 17, n. 1, p. 1-10, 2019.

MONTOYA, D.; CORRE CALLE, L.; MEJÍA MEJÍA, L. Características del emprendimiento en nuevos sectores económicos. *Revista de Investigación en Ciencias Sociales*, v. 15, n. 2, p. 45-50, 2009.

OHTA, R. Thematic analysis regarding hair salons' role in health promotion in customer relationships. 2021.

OSSERVATORIO NAZIONALE. Rapporto sul lavoro femminile nei saloni di acconciatura. Milão: Osservatorio Nazionale, 2019.

PATTON, M. Q. Utilization-focused evaluation. 4. ed. Thousand Oaks: Sage Publications, 2008.

RIVERA ARÁNZASU, J. C.; GIRALDO CASTRILLÓN, N.; POSADA, C. (orgs.). La extensión universitaria y sus posibilidades de transformación cultural, social y artística. Pereira: Universidad Tecnológica de Pereira, 2023.

ROGERS, E. M. Diffusion of innovations. 5. ed. New York: Free Press, 2003.

RUBIÃO, J. L'extension universitaire: conception de la responsabilité sociale de l'université. Orléans: Université d'Orléans, CETRAHE, 2013.

RUSSELL, Kevin. Project Monitoring, Analytics, and Control. In: *Technical Project Management*. Madison: University of Wisconsin–Madison Libraries, 2018. Disponível em: <https://wisc.pb.unizin.org/technicalpm/chapter/project-monitoring-analytics-and-control/>

SALCEDO REYES, M.; GUTIÉRREZ BRUN, J. Plan estratégico de marketing de las peluquerías Capelli Studio de Cartagena. Cartagena: Universidad Tecnológica de Bolívar, 2007.

SANTOS, C. P. Ensinar música na escola: um estudo de caso com uma orquestra escolar. 2013. Tese (Doutorado em Música) – UFRGS, Porto Alegre, 2013.

SANTOS, C. P. Orquestra de violões e oficina de violão coletivo: uma proposta para a formação de professores de música. In: *ENCONTRO REGIONAL NORDESTE DA ABEM*, 13., 2016, Teresina. Anais [...]. Teresina: ABEM, 2016.

SCHUMPETER, J. A. A teoria do desenvolvimento econômico: uma investigação sobre lucros, capital, crédito, juro e o ciclo econômico. 2. ed. São Paulo: Nova Cultural, 1985.

SERRETTI, E. Il mercato dell'Hair Care e della Colorazione: una indagine empirica. 2007. Dissertação (Laurea Specialistica) – Università di Pisa, 2007.

SILVA, T. A. C. da. A influência dos canais de comunicação no desempenho dos salões de beleza e estética da Grande Salvador. 2013. Dissertação (Mestrado em Administração) – UNIFACS, Salvador, 2013.

TOURINHO, C. Ensino coletivo de violão: princípios de estrutura e organização. *Revista Espaço Intermediário*, v. 1, n. 2, p. 83-93, 2010.

TRITZ, J. Participatory research: a tool for extension educators. *The Journal of Extension*, v. 52, n. 4, 2014.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ (UFPI). Resolução CEPEX nº 085, de 2018. Regulamenta o cadastro, acompanhamento e avaliação de Programas e Projetos de Extensão no âmbito da UFPI. Teresina: UFPI, 2018.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ (UFPI). Resolução CEPEX nº 875, de 2025. Estabelece normas para a regulamentação dos Programas e Projetos de Extensão no âmbito da UFPI. Teresina: UFPI, 2025.

VEBER, A. et al. A prática de conjunto: ampliando a visão sobre ensino coletivo no Projeto Música sem Fronteiras. In: CONGRESSO NACIONAL DA ABEM, 20., 2011, Vitória. Anais [...]. Natal: ABEM, 2011.

ZADA, M. et al. Mediating role of goal clarity and moderating role of top management support in the relationship between project planning and project success. *Heliyon*, v. 9, n. 7, e18844, 2023.

ZWIKAEL, O. et al. How can comprehensive goal setting enhance project investment decisions? *International Journal of Project Management*, v. 42, n. 1, p. 34-47, 2024.